

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

&

**ASOCIACIÓN MÉXICANA DE FISIOTERAPIA EN
SALUD MENTAL**

**EN PACIENTES ADULTOS CON ESTRÉS
CRÓNICO, ¿UN PROGRAMA DE
PROPIOCEPCIÓN Y EQUILIBRIO MEJORA LA
CONCIENCIA CORPORAL?**

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA

OBTENER EL:

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA EN SALUD MENTAL

PRESENTA:

ALAN GUADALUPE MORENO VIVERO

ASESOR: MTRA. DAYANA PÉREZ LEDESMA

Facultad de Medicina

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, AGOSTO DE 2025

FISIOTERAPIA EN SALUD MENTAL

El presente trabajo académico fue elaborado como requisito de evaluación en el **Diplomado Internacional en Fisioterapia en Salud Mental**, organizado por la Asociación Mexicana de Fisioterapia en Salud Mental (AMEFISAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su contenido refleja el análisis, la investigación y la propuesta personal del autor, con fines estrictamente académicos y de divulgación. No constituye una tesis de grado, sino un producto académico propio del programa de formación continua.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi papá que partió dejando en mí una huella imborrable. Aunque la esquizofrenia marcó su camino, su vida me enseñó que detrás de cada batalla hay un ser humano lleno de amor y dignidad. En su memoria aprendí a mirar la salud mental con compasión y compromiso. A mi mamá mi motor y mi luz. En medio de la lucha contra la insuficiencia renal y el EPOC, me mostró que la fortaleza no está en no caer, sino por levantarse cada día. Gracias por dejarme acompañarte con la fisioterapia y enseñarme que el amor se expresa también en el cuidado y la ternura. A mi primo hermano querido, quien enfrentó la leucemia en fase terminal con un corazón valiente. Hasta el último aliento me permitió acompañarlo a través de la fisioterapia en salud mental, y me enseñó que aliviar, escuchar y sostener es un acto de amor que trasciende el tiempo. A ustedes tres, les debo gran parte de mi vocación y mi pasión. Su memoria vive en cada paso de mi camino, en cada paciente que acompaño y en cada acto de cuidado que realizo.

AGRADECIMIENTO

Gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Mexicana de Fisioterapia en Salud Mental por la clase de profesionales que me brindaron de sus conocimientos, y que aportaron en nuestra educación muchas enseñanzas. Agradezco también a mi asesor de sustentación Mtra. Dayana Pérez Ledesma por haberme brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimiento científico, así como también haberme tenido toda la paciencia para guiarme durante todo el desarrollo de este trabajo, a la Mtra. Norma Elisa Gálvez Olvera por inspirarme, guiarme y tenerme mucha paciencia durante el desarrollo del diplomado. Para finalizar, también agradezco a todos mis colegas por ser parte de este gran momento y haber compartido muchos momentos en este camino.

RESÚMEN

El estrés crónico constituye uno de los principales problemas de salud pública en la actualidad, ya que afecta tanto el bienestar emocional como la funcionalidad física de quienes lo padecen. Sus repercusiones se reflejan en alteraciones posturales, disminución de la propiocepción, pérdida del equilibrio y reducción de la conciencia corporal, lo que compromete la calidad de vida de las personas adultas.

La fisioterapia en salud mental surge como una disciplina innovadora que, a través de la integración de cuerpo y mente, busca intervenir en estas manifestaciones somáticas del estrés. Diversos estudios respaldan que programas basados en propiocepción, equilibrio y movimiento consciente favorecen la regulación emocional y el fortalecimiento de la conciencia corporal. Sin embargo, la evidencia en contextos latinoamericanos aun es limitada.

El presente trabajo propone un protocolo de intervención fisioterapéutica orientado a evaluar la efectividad de un programa centrado en la propiocepción y el equilibrio en adultos con estrés crónico. Se aplicarán un diseño de carácter mixto que permitirá tanto la medición objetiva de variables físicas (conciencia corporal, control postural y nivel de tensión muscular) como la exploración subjetiva de la vivencia de los participantes.

Se espera demostrar que la implementación de este programa contribuye a mejorar la conciencia corporal, reducir la tensión física y favorecer un mayor equilibrio emocional. Con ello, se busca aportar evidencia científica que sustente la inclusión del fisioterapeuta en los equipos multidisciplinarios de salud mental, así como abrir nuevas posibilidades de intervención aplicables en contextos clínicos y comunitarios.

Palabras clave: estrés crónico, adultos, fisioterapia en salud mental, propiocepción, equilibrio, conciencia corporal.

ABSTRACT

Chronic stress is one of the major public health concerns today, as it affects both the emotional well-being and physical functionality of those who suffer from it. Its consequences are reflected in postural alterations, decreased proprioception, loss of balance, and reduced body awareness, all of which compromise the quality of life in adults.

Mental health physiotherapy emerges as an innovative discipline that, through the integration of body and mind, seeks to address these somatic manifestations of stress. Previous studies support that programs based on proprioception, balance, and mindful movement promote emotional regulation and strengthen body awareness. However, scientific evidence in Latin American contexts remains limited.

The present study proposes a physiotherapeutic intervention protocol aimed at evaluating the effectiveness of a program focused on proprioception and balance in adults with chronic stress. A mixed-methods design will be implemented to objectively measure physical variables (body awareness, postural control, muscular tension) while also exploring participants' subjective experiences.

It is expected that the implementation of this program will improve body awareness, reduce physical tension, and foster greater emotional balance. Thus, this research seeks to provide scientific evidence to support the inclusion of physiotherapists in multidisciplinary mental health teams, as well as to open new possibilities for intervention in both clinical and community settings.

Keywords: chronic stress, mental health physiotherapy, proprioception, balance, body awareness.

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción.....	10
1.1. Justificación del estudio.....	11
1.2. Planteamiento del problema.....	11
1.3. Pregunta de investigación.....	12
1.4. Hipótesis.....	13
1.5. Objetivo general.....	13
1.6. Objetivos específicos.....	13
2. Marco teórico.....	14
2.1. El estrés y su impacto en la salud mental.....	14
2.1.1. Definición de estrés y distrés.....	15
2.1.2. Causas principales del estrés en adultos.....	17
2.1.3. Bases biológicas: neuroanatomía y neurofisiología del estrés	18
2.1.4. Psiconeuroinmunoendocrinología del estrés.....	20
2.1.5. Sintomatología física y psicológica del estrés.....	22
2.2. Trastornos asociados al estrés.....	24
2.2.1. Trastorno de estrés agudo.....	25
2.2.2. Trastorno de estrés postraumático.....	27
2.3. Alteraciones funcionales asociadas al estrés.....	28
2.3.1. Cambios posturales y del equilibrio.....	30
2.3.2. Alteraciones de la propiocepción.....	31
2.3.2.1 La relación entre la propiocepción, el equilibrio y la amígdala: una vía cuerpo-mente en el abordaje del estrés.....	32

2.3.3. Disminución de la conciencia corporal.....	33
2.3.4 El centro de gravedad, el torso y la expresión somática de las emociones.....	35
2.4. Intervenciones cuerpo-mente en estrés crónico.....	36
2.4.1. Atención plena y conciencia corporal.....	36
2.4.2. Teoría de la autoconciencia del movimiento.....	37
2.4.3. Yoga, meditación y movimiento consciente.....	39
2.5. Fisioterapia en salud mental.....	41
2.5.1. Rol de la fisioterapia en el manejo del estrés.....	42
2.5.2. Intervención basada en equilibrio y propiocepción.....	43
2.5.3. Programas de marcha propioceptiva.....	45
2.6 Conclusión del marco teórico.....	47
3. Metodología.....	48
3.1. Tipo de estudio (Enfoque de investigación).....	48
3.2. Diseño y enfoque.....	48
3.3. Población y muestra.....	48
3.4. Variables e instrumentos de medición (Criterios de inclusión).....	48
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	49
3.6. Procedimiento.....	49
3.7 Análisis de resultados.....	49
3.8 Consideraciones éticas.....	50
4. Plan de trabajo.....	51
4.1. Fases del proyecto.....	51
4.2. Cronograma de actividades.....	58
4.3. Recursos requeridos.....	59

• Físicos.....	59
• Humanos.....	59
• Técnicos.....	59
5. Resultados.....	61
5.1. Discusión.....	63
6. Conclusiones.....	64
7. Referencias bibliográficas.....	65
8. Anexos.....	75
• Instrumentos de evaluación.....	75
• Ilustraciones del programa.....	78
• Formatos de consentimiento.....	82

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el estrés crónico se ha convertido en uno de los principales desafíos para la salud pública a nivel global. Esta condición, caracterizada por una activación prolongada del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, afecta no sólo el bienestar emocional, sino también múltiples funciones corporales, incluyendo el sistema nervioso autónomo, la postura, la propiocepción y la conciencia corporal. Si bien las manifestaciones psicológicas del estrés, como la ansiedad y la irritabilidad, son ampliamente reconocidas, cada vez cobra mayor relevancia el impacto del estrés sostenido sobre la funcionalidad física del individuo.

Diversos estudios han evidenciado que el estrés crónico puede alterar patrones posturales, generar rigidez muscular, reducir la percepción del cuerpo en el espacio y comprometer la calidad de vida y la capacidad para afrontar las demandas del entorno. En consecuencia, se vuelve urgente desarrollar estrategias de intervención que aborden de manera integral tanto los efectos emocionales como los corporales del estrés.

En este sentido, la fisioterapia en salud mental se posiciona como una disciplina que ofrece herramientas terapéuticas centradas en la conexión cuerpo-mente. Intervenciones basadas en la propiocepción, el equilibrio y el movimiento consciente han demostrado ser eficaces para mejorar la conciencia corporal, modular la respuesta al estrés y fortalecer el bienestar general del paciente.

La presente investigación tiene como propósito evaluar la efectividad de un programa fisioterapéutico enfocado en la propiocepción y equilibrio, orientado a mejorar la conciencia corporal en personas adultas que presentan estrés crónico. A partir de un diseño que combina enfoques cuantitativos y cualitativos, se buscará no sólo medir cambios en indicadores físicos y emocionales, sino también explorar la vivencia subjetiva del cuerpo como el espacio.

Con ello, se espera aportar evidencia que sustente el papel de la fisioterapia como una estrategia complementaria en el abordaje del estrés, integrando fundamentos científicos con prácticas centradas en la experiencia del movimiento y la conciencia del cuerpo.

1.1 Justificación

El estrés crónico representa una problemática cada vez más frecuente en la población adulta, con repercusiones significativas tanto en la salud mental como en la funcionalidad física. A pesar de los avances e intervenciones psicológicas y farmacológicas, muchas de estas estrategias no consideran de manera explícita la dimensión corporal del estrés, dejando de lado una parte esencial del proceso terapéutico: la relación entre el cuerpo, mente y emoción.

En los últimos años, se ha reconocido que el cuerpo no es únicamente receptor pasivo del malestar emocional, sino también un espacio activo desde el cual es posible intervenir. En este marco, la fisioterapia ha comenzado a posicionarse como una disciplina que no solo atiende disfunciones musculoesqueléticas, sino que también puede incidir positivamente en aspectos relacionados con la regulación emocional, la conciencia corporal y el bienestar general.

Sin embargo, la evidencia científica sobre la aplicación de programas fisioterapéuticos centrados en la propiocepción y el equilibrio como abordaje complementario del estrés crónico aún es limitada, especialmente en contextos latinoamericanos. Esta investigación busca cubrir dicho vacío, aportando datos que validen la efectividad de este tipo de intervenciones desde un enfoque terapéutico integrador.

Además, el presente trabajo cobra relevancia porque propone un modelo innovador de atención. Aplicable en diversos entornos clínicos y comunitarios, que podría contribuir a diversificar las estrategias disponibles para el manejo del estrés. Asimismo, promueve la inclusión del fisioterapeuta en equipos multidisciplinares de la salud mental, accesibles y centradas en la experiencia del cuerpo como fuente de salud y equilibrio emocional.

1.2 Planteamiento del problema

El estrés crónico se ha convertido en una condición prevalente en la población adulta, cuyas repercusiones van más allá de lo emocional y directamente la salud física y funcional de quienes lo padecen. A lo largo del tiempo, la exposición prolongada a situaciones estresantes puede desencadenar una serie de respuestas fisiológicas que alteran la postura, el equilibrio, la propiocepción y, en general, la conciencia corporal. Estas alteraciones no solo disminuyen

la calidad de vida de las personas, sino que también dificultan su capacidad de afrontamiento ante nuevas situaciones de estrés.

Aunque se han desarrollado múltiples enfoques psicoterapéuticos y farmacológicos para el tratamiento del estrés, son escasas las intervenciones que aborden esta condición desde una perspectiva corporal integradora. La mayoría de los tratamientos tradicionales no consideran el impacto que el estrés sostenido tiene sobre el esquema corporal, el sistema postural y la conexión mente-cuerpo. Esta omisión representa una limitante importante, ya que el cuerpo no es un mero receptor pasivo del estrés, sino un componente activo en su generación y mantenimiento.

En el contexto, la fisioterapia en salud mental representa una alternativa innovadora y aún poco explorada en el manejo del estrés crónico. En particular, los programas centrados en el mantenimiento de la propiocepción, el equilibrio y el movimiento consiente podrían ofrecer beneficios significativos al mejorar la percepción corporal, disminuir la tensión muscular y favorecer la regulación emocional desde un enfoque somático. No obstante, hasta el momento, la evidencia científica en torno a la efectividad de estas intervenciones sigue siendo limitada, especialmente en entornos clínicos latinoamericanos.

Así surge la necesidad de investigar si un programa fisioterapéutico enfocado en la propiocepción y el equilibrio puede mejorar de forma significativa la conciencia corporal en personas adultas que presentan estrés crónico. Esta línea de estudio no solo contribuiría a fortalecer el abordaje interdisciplinario del estrés, sino también permitiría validar el papel del fisioterapeuta como un agente clave en el tratamiento de trastornos psicoemocionales desde una perspectiva corporal.

1.3 Pregunta de Investigación

En pacientes adultos con estrés crónico, ¿Un programa de propiocepción y equilibrio mejoran la conciencia corporal?

1.4 Hipótesis

Hipótesis general

La aplicación de un programa fisioterapéutico basado en la propiocepción y el equilibrio mejora significativamente la conciencia corporal en personas adultas con estrés crónico.

1.5 Objetivos

Objetivo General

Evaluar la efectividad de un programa fisioterapéutico centrado en la propiocepción y el equilibrio para mejorar la conciencia corporal en personas adultas con estrés crónico.

Objetivos específicos

- Identificar los cambios en la conciencia corporal antes y después de la intervención fisioterapéutica.
- Observar el impacto del programa en el control postural y el equilibrio funcional.
- Analizar las percepciones subjetivas de los participantes sobre su relación cuerpo-mente tras la intervención.
- Comparar los niveles de tensión muscular y estrés percibido antes y después del programa.
- Fundamentar el rol de la fisioterapia en salud mental como una estrategia complementaria en el abordaje del estrés crónico.

MARCO TEÓRICO

2.1 El estrés y su impacto en la salud mental

El estrés es una reacción natural del organismo frente a situaciones que percibe como amenazantes o desafiantes. Se trata de una respuesta fisiológica y psicológica que, en condiciones normales, permite adaptarse a las demandas del entorno (Lazarus & Folkman, 1984). Sin embargo, cuando esta respuesta se prolonga en el tiempo o se presenta con demasiada frecuencia, puede convertirse en un factor de riesgo para la salud, en especial para la salud mental (McEwen, 2000).

En la actualidad, muchas personas viven bajo una presión constante derivada del trabajo, los estudios, los problemas personales o sociales, y esto ha provocado que el estrés crónico sea cada vez más común. A diferencia del estrés agudo, que es puntual y transitorio, el estrés crónico puede desgastar física y emocionalmente a quien lo padece, afectando el funcionamiento del sistema nervioso, endocrino e inmunológico (Brosschot et al., 2006). Esta sobrecarga se ha relacionado con la aparición de trastornos como la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño o dificultades cognitivas (Koolhaas et al., 2011).

Diversos estudios señalan que la exposición continua a situaciones estresantes no solo altera la estabilidad emocional, sino también la manera en que las personas perciben e interpretan su entorno. Las emociones se intensifican, la tolerancia a la frustración disminuye y se vuelve más difícil mantener el equilibrio emocional ante los desafíos diarios (Lupien et al., 2009). Esto genera un estado de vulnerabilidad mental que, de no atenderse, puede complicarse con el tiempo.

En el contexto clínico, se ha observado que muchas personas que acuden a consulta por síntomas físicos, como fatiga crónica, dolores musculares, problemas digestivos o cefaleas frecuentes, en realidad están experimentando manifestaciones somáticas del estrés (American Psychological Association [APA], 2020). Esto resalta la importancia de abordar el estrés desde un enfoque integral, que no solo se centre en el cuerpo, sino también en los procesos mentales y emocionales que lo acompañan.

En cuanto a la salud mental, el estrés puede influir directamente en la aparición de trastornos como el trastorno de estrés postraumático (TEPT), el trastorno de ansiedad generalizada o los episodios depresivos (Kessler et al., 2005). En muchos casos, estos cuadros aparecen tras una acumulación prolongada de tensión emocional no resuelta, lo cual afecta la forma en que la persona se relaciona consigo misma y con los demás.

La relación entre el estrés y la salud mental es, por tanto, compleja y bidireccional. No solo el estrés puede provocar trastornos mentales, sino que también las alteraciones emocionales pueden aumentar la percepción de estrés, creando un círculo difícil de romper (McEwen & Gianaros, 2010). Por ello, es fundamental desarrollar estrategias preventivas y terapéuticas que promuevan una mejor regulación emocional, así como una mayor conciencia corporal y capacidad de adaptación frente a los factores estresantes.

En este sentido, la fisioterapia en salud mental ha comenzado a tomar un papel relevante, al enfocarse en intervenciones que combinan el trabajo corporal con técnicas de relajación, propiocepción y equilibrio. Estas herramientas permiten al paciente no solo aliviar síntomas físicos, sino también reconectar con su cuerpo, identificar señales de sobrecarga y fortalecer sus recursos internos para enfrentar el estrés de manera más saludable (Bräuningner, 2014).

2.1.1 Definición de estrés y distrés

El estrés es una reacción natural del organismo frente a situaciones que percibe como amenazantes o desafiantes. Se trata de una respuesta fisiológica y psicológica que, en condiciones normales, permite adaptarse a las demandas del entorno (Lazarus & Folkman, 1984). Sin embargo, cuando esta respuesta se prolonga en el tiempo o se presenta con demasiada frecuencia, puede convertirse en un factor de riesgo para la salud, en especial para la salud mental (McEwen, 2000).

En el contexto actual, muchas personas viven bajo una presión constante derivada del trabajo, los estudios, los conflictos interpersonales o las condiciones sociales, lo que ha incrementado la prevalencia del estrés crónico. A diferencia del estrés agudo, que es puntual y transitorio, el estrés crónico puede desgastar física y emocionalmente a quien lo padece, afectando el funcionamiento del sistema nervioso, endócrino e inmunológico (Brosschot et al., 2006).

Como consecuencia, esta sobrecarga se ha vinculado con el desarrollo de trastornos como la ansiedad, la depresión, insomnio y dificultades cognitivas (Koolhass et al., 2011).

Asimismo, la exposición prolongada a situaciones estresantes altera no solo la estabilidad emocional, sino también la forma en que las personas perciben e interpretan su entorno. En otras palabras, las emociones se intensifican, disminuye la tolerancia a la frustración y se dificulta mantener el equilibrio emocional ante los desafíos cotidianos (Lupien et al., 2009). Todo esto contribuye a generar un estado de vulnerabilidad mental que, si no se aborda adecuadamente, puede agravarse con el tiempo.

Desde una perspectiva clínica, se ha identificado que muchas personas que consultan por síntomas físicos como fatiga, cefaleas, dolores musculares o problemas digestivos, en realidad presentan manifestaciones somáticas del estrés (American Psychological Association [APA], 2020). Por tanto, esta evidencia resalta la necesidad de abordar el estrés desde una perspectiva integral, que contemple tanto los componentes físicos como los procesos mentales y emocionales implicados.

En este mismo sentido, el estrés también puede ser un desencadenante de trastornos mentales, entre ellos el trastorno de estrés postraumático (TEPT), el trastorno de ansiedad generalizada y los episodios depresivos (Kessler et al., 2005). En numerosos casos, estos cuadros sugieren tras una acumulación prolongada de tensión emocional no resuelta, afectando profundamente la relación del individuo consigo mismo con su entorno.

Cabe señalar que la relación entre el estrés y la salud mental es compleja y bidireccional: no solo el estrés puede generar alteraciones mentales, sino que también los trastornos emocionales pueden aumentar la percepción del estrés, formando un ciclo difícil de romper (McEwen & Gianaros, 2010). Por ello resulta indispensable fomentar estrategias de prevención e intervención que incluyan la regulación emocional, la conciencia corporal y el fortalecimiento de recursos personales frente al estrés.

Finalmente, en este contexto, la fisioterapia en salud mental ha adquirido un papel relevante al centrarse en intervenciones que integran el trabajo corporal con técnicas de relación, propiocepción y equilibrio. Gracias a ello, estas herramientas no solo permitan aliviar síntomas físicos, sino también favorecen la reconexión cuerpo-mente, la identificación de

señales de sobrecarga y el fortalecimiento de los recursos internos para afrontar el estrés de manera más saludable (Bräuninger, 2014).

2.1.2. Las causas principales del estrés en la población adulta

El estrés es una experiencia casi universal entre las personas adultas, ya que en esta etapa se enfrentan múltiples responsabilidades que abarcan los ámbitos, laboral, económico, familiar, social y personal. A medida que estas demandas se acumulan, también lo hace la presión por cumplir con cada una de ellas, lo que genera una carga emocional que, aun que muchas veces pasa desapercibida sus etapas iniciales, puede afectar de manera progresiva la salud física y mental (Selye, 1976; McEwen, 200).

En primer lugar, uno de los factores más comunes de estrés en adultos es el trabajo. El entorno laboral puede volverse una fuente constante de tensión debido a los plazos ajustados, la sobrecarga de tareas, la falta de control sobre las actividades, la presión por alcanzar metas, la escasa recompensa y los conflictos interpersonales. Estos elementos, mantenidos en el tiempo, contribuyen al desarrollo del síndrome de burnout, caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y disminución del rendimiento profesional (Maslach & Leiter, 2016).

En segundo lugar, la situación económica representa otro eje estresante para muchos adultos. La incertidumbre financiera, el desempleo, el endeudamiento o la dificultad para cubrir gastos básicos pueden generar un estado de alerta constante. Diversos estudios han vinculado el estrés financiero con el incremento de la sintomatología depresiva, la ansiedad y la baja percepción de bienestar (Richardson et al., 2012; González & López, 2017).

Asimismo, las relaciones personales juegan un papel determinante. Las dificultades con la pareja, los conflictos familiares, las tensiones en la crianza de los hijos o la falta de apoyo social pueden potenciar la percepción de amenaza o vulnerabilidad. Las relaciones interpersonales disfuncionales han sido identificadas como un fuerte predictor de estrés crónico, especialmente cuando no existen espacios seguros de comunicación o contención emocional (Kiecolt-Glaser & Newton, 2001; OPS, 2022).

Por otro lado, hay eventos vitales que, si bien no ocurren diariamente, generan un impacto emocional significativo. Cambios importantes como una mudanza, la pérdida del empleo,

una enfermedad crónica, el fallecimiento de un ser querido o una separación sentimental representan momentos de transición que pueden convertirse en detonantes de estrés prolongado, especialmente si no se cuenta con una red de apoyo sólida (Holmes & Rahe, 1976).

Además, el estilo de vida moderno también constituye un factor relevante. El ritmo acelerado, la falta de descanso, el uso excesivo de pantallas, la alimentación inadecuada, el sedentarismo y la falta de autocuidado comprometen el equilibrio físico y emocional. Estos hábitos han sido asociados con mayores niveles de cortisol, alteraciones del sueño y disminución de la capacidad para afrontar el estrés (Brosschot et al., 2006, Sandín, 2003).

Finalmente, los factores individuales también son determinantes. La forma en que una persona interpreta la realidad su realidad disminuye directamente en la intensidad de su respuesta al estrés. Rasgos como el perfeccionismo, la autoexigencia, el miedo al fracaso o la necesidad de aprobación constante actúan como amplificadores del estrés cuando se combinan los factores externos (Lazarus & Folkman, 1984; Muñoz, 2019). Así, no solo las circunstancias objetivas, sino también las creencias, emocionales y pensamientos de cada persona influyen en su nivel de vulnerabilidad.

En conclusión, identificar las causas principales del estrés en la población adulta es un paso esencial para su prevención y tratamiento. Si bien muchas situaciones no pueden modificarse fácilmente, si es posible intervenir en la forma en que se viven y procesan. En este sentido, enfoques terapéuticos que integran el cuerpo y la mente, como la fisioterapia en salud mental ofrecen herramientas útiles para restablecer el equilibrio, reducir la sintomatología física y promover estrategias de autorregulación emocional y conciencia corporal.

2.1.3 Bases biológicas: neuroanatomía y neurofisiología del estrés

El estrés, más allá de ser una experiencia emocional o psicológica, tiene raíces profundamente biológicas. Cuando una persona percibe una amenaza, un peligro o una exigencia que supera sus recursos personales, el cuerpo pone en marcha una serie de mecanismos de respuesta que involucran distintas estructuras cerebrales y sistemas corporales. En otras palabras, se trata de una reacción de supervivencia que, aunque útil a corto plazo, puede volverse perjudicial si se propaga en el tiempo.

Para comprender este proceso, es importante señalar que tres estructuras cerebrales desempeñan un papel clave en la regulación del estrés: la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo. Estas se conectan entre sí a través de complejas redes neuronales, siendo parte del sistema límbico, encargado de regular las emociones. De esta manera particular, la amígdala actúa como un centro de alarma. Así, cuando percibe un estímulo amenazante, activa al hipocampo, que a su vez desencadena una cascada de respuestas fisiológicas destinadas a preparar al cuerpo para la acción, ya sea para huir o para enfrentar la situación (LeDoux, 2000; Graeff, 2018).

A partir de esto, se activa el llamado eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA), que regula la liberación de hormonas del estrés. En este eje, el hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina (CRH), la cual estimula la hipófisis para que secrete la hormona adrenocorticotrópica (ACTH). Esta última, a su vez, estimula las glándulas suprarrenales para que liberen cortisol (Sapolsky, 2004; Valdés Miyar, 2011).

El cortisol es considerado la principal hormona del estrés. Bajo condiciones normales, su presencia es beneficiosa, ya que ayuda a movilizar energía, mantener la alerta y facilitar respuestas rápidas. Sin embargo, cuando el estrés se convierte en un estado crónico los niveles elevados y sostenidos de cortisol pueden afectar negativamente al cerebro, especialmente al hipocampo, una estructura crucial para la memoria y la regulación emocional (McEwen, 2000; Pacheco Pérez et al., 2020).

Numerosas investigaciones han demostrado que una exposición prolongada al cortisol puede reducir la capacidad de generar nuevas neuronas (neurogénesis). Disminuir la plasticidad simpática y deteriorar la conectividad funcional entre regiones cerebrales clave, como la corteza prefrontal, la cual participa en funciones ejecutivas como la toma de decisiones y el control emocional (Arnsten, 2009).

Paralelamente desde una perspectiva neurofisiológica, el sistema nervioso autónomo también desempeña un papel fundamental. En situaciones estresantes, se activa el sistema simpático, el cual produce respuestas inmediatas como el aumento de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la tensión muscular y una respiración acelerada. Estas respuestas, si bien adaptativas a corto plazo, pueden derivar en trastorno cardiovasculares, digestivos o musculares cuando

se mantienen por periodos prolongados (Ulrich-Lai & Hernan, 2009, Moreno Jiménez et al., 2003).

Por fortuna, el cuerpo cuenta con un sistema de autorregulación: el sistema parasimpático. Una vez que desaparece la amenaza, este sistema actúa para devolver al organismo a un estado de equilibrio, promoviendo la relajación y la recuperación. No obstante, en personas sometidas al estrés constante, este proceso de recuperación se ve afectado, lo que conlleva una acumulación progresiva de efectos nocivos. Este fenómeno se conoce como carga alostática, es decir, el desgaste físico y mental que se acumula con el tiempo como resultado de la sobreexigencia del sistema (McEwen & Stellar, 1993; Pérez Vega & González, 2015).

En definitiva, comprender estos fundamentos biológicos no solo permite explicar los efectos del estrés sobre la salud física y mental, sino que también justifica la necesidad de intervenciones integrales que consideren tanto el abordaje emocional como corporal. En este sentido, disciplinas como la fisioterapia en salud mental se posiciona como una opción prometedora para restaurar el equilibrio del sistema nervioso, favorecer la autorregulación y reducir los impactos del estrés crónico.

2.1.4 Psiconeuroinmunoendocrinología del estrés

La Psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE) es un campo interdisciplinario relativamente joven que aborda de manera integral como interactúan el sistema nervioso, el sistema endócrino y el sistema inmunológico con los procesos psicológicos y conductuales. En este sentido, reconoce que los estados emocionales y cognitivos no son meras experiencias subjetivas, sino que generan respuestas fisiológicas complejas y bidireccionales que influyen directamente en la salud física y mental de las personas (Ader, Felten & Cohen, 1995).

Ante una situación estresante, el organismo activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA), una vía neuroendocrina fundamental para la respuesta de adaptación.

Específicamente, el hipotálamo libera hormona liberadora de corticotropina (CRH), que estimula la hipófisis para secretar hormona adrenocorticotrópica (ACTH). Esta última, a su vez, actúa sobre las glándulas suprarrenales, promoviendo la liberación de cortisol, la principal hormona del estrés (Sapolsky, 2004; Valdés Miya, 2011).

Si bien esta respuesta es funcional en situaciones agudas, su activación prolongada o repetitiva puede tener consecuencias negativas para el equilibrio corporal. En particular, niveles elevados y sostenidos de cortisol pueden suprimir la función inmunológica al inhibir la proliferación y actividad de células defensivas esenciales, como los linfocitos T y las células asesinas naturales (NK). Además, el cortisol modula la producción de citoquinas, reduciendo su efecto inflamatorio inicial, pero comprometiendo con ello una respuesta inmunitaria adecuada. Como resultado, se incrementa la vulnerabilidad del organismo a infecciones, enfermedades autoinmunes y procesos inflamatorios crónicos (Sugerstrom & Miller, 2004; Pérez et al., 2017).

De forma paralela, el estrés crónico altera también el funcionamiento de diversos neurotransmisores. Por ejemplo, la serotonina, la dopamina y la noradrenalina: sustancias claves para la regulación del estado de ánimo, la motivación y la respuesta emocional, se ven afectadas negativamente. Esto implica que, con el tiempo, pueden desarrollarse trastornos depresivos o de ansiedad, los cuales retroalimentan el estado de estrés, dificultando la recuperación y el equilibrio psicológico (Liu et al., 2017; García-Toro et al., 2016).

Por otro lado, el sistema inmunológico no es un factor pasivo. Al contrario, mantiene una comunicación activa con el sistema nervioso central. Se ha demostrado que la liberación de citoquinas proinflamatorias, como la interleucina-6 (IL-6), el factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α) y la interleucina-1 beta (IL-1 β), puede atravesar la barrera hematoencefálica e influir directamente sobre la función cerebral. Este fenómeno, conocido como “inflamación neuropsiquiátrica”, explica por qué muchas personas con enfermedades inflamatorias crónicas o autoinmunes presentan síntomas como fatiga persistente, lentitud cognitiva o incluso depresión (Dantzer et al., 2008, Miller & Raison, 2016).

Así pues, el estrés no debe entenderse únicamente como una experiencia emocional, sino como una red compleja de respuestas únicamente neuroendocrinas, inmunológicas y psicológicas que impactan de manera global sobre la salud del individuo. Por tanto, cualquier intervención terapéutica que busque ser eficaz debe considerar esta interacción entre mente y cuerpo, adoptando un enfoque integrador.

En este contexto, la fisioterapia en salud mental ofrece herramientas que pueden modular dichas propuestas. A través de técnicas como la respiración consciente, la movilización

corporal suave, el trabajo postural y la estimulación de la conciencia corporal, es posible activar el sistema nervioso parasimpático, reduciendo así la carga alostática y promoviendo estados de calma fisiológica (García et al., 2019, Mendoza & Sánchez, 2021). Además, el contacto terapéutico y la integración cuerpo-mente favorecen la regulación emocional, el empoderamiento del paciente y la prevención de recaídas.

En definitiva, la PNIE no solo proporciona un marco teórico para comprender la interrelación entre sistemas fisiológicos y procesos mentales, sino que también fundamenta científicamente la necesidad de enfoques terapéutico-interdisciplinarios que aborden al ser humano en su totalidad, con el fin de alcanzar un mayor bienestar y salud integral.

2.1.5 Sintomatología física y psicológica del estrés

El estrés no se manifiesta de una sola forma, sino que puede presentarse con una amplia gama de síntomas tanto físicos como psicológicos. De hecho, su intensidad y expresión varían según múltiples factores, como la duración del estresor, la personalidad del individuo y, especialmente, su capacidad de afrontamiento. Por ello, reconocer estos signos de manera temprana resulta fundamental para prevenir el desarrollo de trastornos más complejos y mejorar la calidad de vida.

Desde un punto de vista físico, el estrés suele expresarse a través de síntomas como cefaleas frecuentes, como contracturas musculares, dolor de espalda, alteraciones gastrointestinales (como colitis o gastritis), fatiga persistente, palpitaciones, sudoración excesiva y sensación de tensión generalizada (American Psychological Association, 2020).

Además. Es habitual que aparezcan trastornos del sueño, como insomnio, despertares nocturnos o sueño no reparador, lo cual agrava la sensación de agotamiento y compromete el rendimiento en las actividades diarias (Van Reeth et al., 2000).

Estas manifestaciones físicas no son casuales; tiene una base fisiológica clara. La activación sostenida del sistema nervioso simpático mantiene al organismo en un estado constante de alerta, impidiendo los procesos naturales de descanso y recuperación. Como consecuencia, esta sobrecarga crónica puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y alteraciones inmunológicas (Juster, McEwen & Lupien, 2010).

En el ámbito psicológico, el estrés también deja huella. Es frecuente observar síntomas como irritabilidad, ansiedad, sensación, angustia, dificultad para concentrarse, pérdida de motivación, tristeza persistente, o incluso episodios depresivos. En muchos casos, las personas expresan sentirse “abrumadas” o fuera de control, lo cual conduce a respuestas emocionales, desproporcionadas ante estas situaciones aparentemente cotidianas (Lupien et al., 2009).

A medida que estos síntomas se cronifican, pueden generar un deterioro progresivo de la autoestima, afectar la capacidad de toma de decisiones e interferir en las relaciones interpersonales. Incluso, pueden surgir conductas de evitación, aislamiento social o recurrencia a estrategias ineficaces de afrontamiento, como el consumo excesivo de alcohol, tabaco o comida. Este tipo de respuestas, lejos de aliviar el malestar, perpetúan el problema y lo insertan en un círculo vicioso difícil de romper (Keller et al., 2012).

En la práctica clínica, es común que muchas personas acudan a consulta por molestias físicas sin identificar el estrés como origen subyacente. Dolores musculares, fatiga persistente o insomnio pueden ser en realidad expresiones corporales de una tensión emocional no resuelta. Por lo tanto, abordar el estrés requiere una mirada integral, que contemple al individuo en su dimensión física, emocional y conductual.

En este sentido, la fisioterapia en salud mental aporta un enfoque valioso. La observación de patrones corporales asociados al estrés como rigidez postural, respiración superficial o bloqueos en el movimiento, permite diseñar intervenciones específicas orientadas a liberar tensiones acumuladas, restaurar la movilidad y reconectar al paciente con su percepción corporal. Asimismo, el uso de técnicas de relajación, respiración guiada y ejercicios de propiocepción facilita la autorregulación del sistema nervioso autónomo y favorece una vivencia más saludable del cuerpo y de las emociones.

En conclusión, comprender la sintomatología del estrés en sus múltiples dimensiones no solo permite un diagnóstico más certero, sino que abre la puerta a intervenciones más humanas, eficaces y centradas en el bienestar integral del paciente.

2.2. Trastornos asociados al estrés

El estrés, especialmente cuando es persistente o de alta intensidad, se ha consolidado como un factor de riesgo significativo para el desarrollo de diversos trastornos de salud mental. En otras palabras, su impacto va más allá de una simple respuesta adaptativa frente a un desafío: puede convertirse en un desencadenante, un factor agravante o incluso un mecanismo de mantenimiento de patologías psicológicas y conductuales, sobre todo en individuos con vulnerabilidad biológica o que viven en entornos sociales adversos (Kessler, 1997).

Uno de los trastornos más frecuentes vinculados al estrés es el trastorno de ansiedad generalizada (TAG), caracterizado por una preocupación excesiva, persistente y difícil de controlar, que interfiere con la funcionalidad cotidiana. Junto a este, el trastorno depresivo mayor también ha mostrado una estrecha relación con la exposición a situaciones estresantes prolongadas, especialmente aquellas asociadas a experiencias de pérdida, frustración, abuso o sobrecarga emocional. Cabe destacar que ambos trastornos comparten mecanismos fisiopatológicos comunes, como la hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA), alteraciones en la neuroplasticidad y disfunciones en la regulación de neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina (Gold, 2025).

En escenarios más extremos, la exposición a eventos traumáticos puede desencadenar trastornos más severos, como el trastorno de estrés agudo (TEA) y el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Ambos cuadros clínicos surgen tras la vivencia de un evento perdido como amenazante o abrumador, y se manifiestan a través de síntomas como reexperimentación (recuerdos intrusivos, pesadillas), hipervigilancia, evitación de estímulos asociados al trauma y alteraciones emocionales y cognitivas. No obstante, presentan diferencias clave: el TEA aparece en las primeras semanas tras el evento, mientras que el TEPT se diagnostica cuando los síntomas persisten por más de un mes (American Psychiatric Association, 2022).

Adicionalmente, el estrés crónico también se ha vinculado con los llamados trastornos psicosomáticos, en los cuales el malestar físico no tiene una explicación médica clara, pero sí una fuerte relación con el estado emocional de la persona. Dolencias como el síndrome de intestino irritable, cefaleas tensionales, fatiga crónica o dolor músculo esquelético pueden

tener origen o ser exacerbadas por procesos de estrés no gestionado adecuadamente (Dimsdale, 2008).

Es importante señalar que la forma en que cada persona responde al estrés varía considerablemente. Factores como el apoyo social, las estrategias de afrontamiento, la percepción del control, la genética, la historia de vida y la resiliencia influyen significativamente en la susceptibilidad individual para desarrollar un trastorno relacionado con el estrés (Liu & Alloy, 2010). Por lo tanto, no todas las personas expuestas a condiciones estresantes desarrollarán necesariamente un cuadro clínico, aunque sí pueden estar en mayor riesgo si no cuentan con recursos adecuados de adaptación.

Desde esta perspectiva, el reconocimiento temprano de las manifestaciones psicológicas y físicas del estrés es clave para la prevención de complicaciones. En este sentido, la fisioterapia en salud mental representa una herramienta complementaria valiosa, ya que permite abordar el estrés desde la dimensión corporal. A través de la observación clínica, el terapeuta puede detectar señales de estrés reflejadas en la postura, la respiración, el tono muscular o el patrón de movimiento. A partir de ello, se diseñan intervenciones específicas que buscan no solo aliviar los síntomas, sino también restablecer el equilibrio psicoemocional del paciente.

2.2.1 Trastorno de Estrés Agudo

El trastorno de estrés agudo (TEA) es una respuesta psicológica intensa que puede surgir como consecuencia directa de la exposición a un evento traumático real o percibido como amenazante. A diferencia de otros trastornos relacionados con el trauma, el TEA se caracteriza por una aparición inmediata de síntomas, los cuales se manifiestan desde los primeros días hasta un máximo de un mes después del suceso. En caso de que los síntomas persistan más allá de este periodo, el diagnóstico puede evolucionar hacia un trastorno de estrés postraumático (TEPT) (American Psychiatric Association, 2022).

Entre los síntomas más frecuentes del TEA se encuentran los episodios de disociación, la sensación de irrealidad o despersonalización, así como la reviviscencia del evento traumático a través de flashbacks o pesadillas. Asimismo, es común la hipervigilancia, la irritabilidad, las dificultades para concentrarse, las alteraciones del sueño y evasión de estímulos asociados

a la experiencia. Todo este cuadro clínico puede interferir de manera significativa con el funcionamiento cotidiano de la persona afectada.

Desde una perspectiva neurofisiológica, el TEA se relaciona con una hiperactividad de la amígdala, estructura cerebral encargada del procesamiento emocional del miedo. Al mismo tiempo, se observa una disminución en la actividad reguladora de la corteza prefrontal, lo cual dificulta que el individuo pueda racionalizar adecuadamente la amenaza percibida (Shin et al., 2006). Esta disregulación propicia una activación excesiva del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA), lo que conlleva un aumento sostenido en la liberación de cortisol y adrenalina, manteniendo al organismo de un estado de alerta fisiológica constante.

Además de la amígdala, el hipocampo: estructura clave para la memoria y el aprendizaje también se ve comprometido durante el estrés agudo. Se ha observado que su funcionamiento se altera, dificultando la integración narrativa y contextual de la experiencia traumática. Esto contribuye a la aparición de recuerdos fragmentados, flashbacks o sensaciones de amenaza sin una conexión clara con el evento real (Bremner, 2006).

Es importante destacar que el TEA no se presenta en todas las personas expuestas a un evento traumático. Existen factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad individual tales como antecedentes de trastornos mentales, experiencias traumáticas previas, bajo sentido de control, escaso apoyo social o condiciones de vida adversas (Bryant, 2010).

En cuanto al abordaje terapéutico, se recomienda intervenir de forma temprana con un enfoque integral. El tratamiento debe incluir acompañamiento psicológico, estrategias de regulación emocional, psicoeducación y técnicas somáticas que ayuden al sistema nervioso a salir del estado de hipervigilancia. En este sentido, la fisioterapia en salud mental puede ser de gran utilidad, ya que ofrece herramientas corporales que favorecen la autorregulación. A través de ejercicios respiratorios, trabajo propioceptivo y conciencia postural, se puede restaurar la sensación de seguridad física y emocional, lo cual es esencial en los primeros momentos tras una vivencia traumática.

2.2.2 Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT)

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es una alteración que puede desarrollarse después de haber vivido o presenciado un evento traumático intenso, como un accidente grave, una agresión, un desastre natural, violencia interpersonal o cualquier situación que represente una amenaza real para la integridad física o emocional. A diferencia del trastorno del estrés agudo, el TEPT se diagnostica cuando los síntomas persisten durante más de un mes y generan un deterioro significativo en la funcionalidad del individuo (American Psychiatric Association, 2022).

Los síntomas del TEPT suelen organizarse en cuatro grandes categorías clínicas:

1. **Reexperimentación del trauma**, que incluyen recuerdos intrusivos, pesadillas o flashbacks que reviven el evento como si estuviera ocurriendo nuevamente.
2. **Evitación persistente** de pensamiento, emociones o situaciones que recuerden el trauma.
3. **Alteraciones cognitivas y del estado de ánimo**, tales como amnesia disociativa, sentimientos de culpa exagerada, creencias negativas sobre uno mismo, los demás o el mundo, y un ánimo deprimido persistente.
4. **Hiperactivación fisiológica**, manifestada a través de irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño, hipervigilancia constante y respuestas exageradas de sobresalto.

Desde el punto de vista neurobiológico, TEPT se asocia con una hiperactivación crónica de la amígdala, una región cerebral clave en el procesamiento del miedo. Esto provoca una percepción aumentada de amenaza, incluso en situaciones seguras (Liberzon & Martis, 2006). Simultáneamente, se ha observado una hipoactividad de la corteza prefrontal medial, lo que reduce la capacidad del cerebro para regular las emociones y frenar las respuestas automáticas de miedo. Además, estudios de neuroimagen han demostrado una disminución del volumen del hipocampo, lo que compromete la contextualización del recuerdo traumático y favorece su interrupción desorganizada (Bremner, 2006; Karl et al., 2006).

El eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) también presenta alteraciones en las personas con TEPT. Curiosamente, a diferencia del estrés agudo, donde los niveles de cortisol suelen elevarse, en el TEPT es frecuente encontrar niveles bajos de cortisol basal. Esta

Hipoactividad sugiere un fallo en el mecanismo de retroalimentación negativa del eje HHA, lo cual podría facilitar la consolidación de recurso traumáticos intensos y su reactivación ante estímulos relacionados (Yehuda, 2002).

Es fundamental señalar que no todas las personas expuestas a un trauma desarrollan TEPT. La aparición del trastorno depende de diversos factores, entre ellos la vulnerabilidad genética, la historia de traumas previos, el nivel de apoyo emocional disponible y la percepción subjetiva del evento traumático (Olf et al., 2005). En este sentido, la prevención secundaria y la atención temprana son clave para evitar la cronificación del cuadro.

En cuanto al tratamiento, el abordaje del TEPT debe ser integral y multidisciplinario. Las intervenciones psicológicas, especialmente la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma y la terapia de exposición prolongada, han demostrado alta eficacia. No obstante, en los últimos años ha cobrado fuerza la inclusión de terapias basadas en el cuerpo, partiendo del principio de que el trauma no solo se almacena en la mente, sino también en la memoria corporal.

En este marco, la fisioterapia en salud mental puede ofrecer abordaje complementario centrado en la autorregulación somática, el equilibrio corporal, la integración sensorial y el trabajo propioceptivo. Estas herramientas permiten al paciente reconstruir una sensación de seguridad desde lo corporal, favoreciendo el procesamiento del trauma y la recuperación del bienestar integral.

2.3 Alteraciones funcionales asociadas al estrés

El estrés crónico no solo afecta el estado emocional y psicológico, sino que también produce profundas alteraciones en funciones corporales fundamentales. Estos cambios, aunque a menudo pasan desapercibidos en un primer momento, pueden manifestarse a nivel postural, respiratorio, sensorial, digestivo y motor, interfiriendo directamente en la calidad de vida y la capacidad funcional general del individuo (Juster et al., 2010).

Una de las principales consecuencias corporales del estrés sostenido es la tensión muscular constante. La activación repetida del sistema nervioso simpático genera un estado de hipertonía en determinados grupos musculares, en especial en las regiones cervical, dorsal, lumbar y facial. Con el paso del tiempo, esta sobrecarga puede derivar en contracturas,

dolores crónicos, cefaleas tensionales e incluso en alteraciones posturales significativas (Fernández-de-las-Peñas et al., 2007).

Por otra parte, el patrón respiratorio también se ve afectado. Es común observar respiraciones superficiales, torácicas, aceleradas e ineficaces. Este tipo de respiración reduce la oxigenación, incrementa la sensación de ansiedad y favorece el desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Cuando se vuelve crónica, esta disfunción puede contribuir a la fatiga persistente, la dificultad para concentrarse y la percepción de disnea, incluso en reposo (Courtney, 2009).

En relación con el equilibrio y la propiocepción, el estrés puede interferir en la capacidad del individuo para percibir y registrar adecuadamente las sensaciones internas del cuerpo.

Asimismo, el sistema digestivo es especialmente sensible al impacto del estrés crónico. A través del eje intestino-cerebro, el organismo responde a la activación con síntomas como colitis, gastritis, náuseas o fluctuaciones del apetito. Estas manifestaciones se relacionan tanto como la liberación excesiva de cortisol como el predominio de la actividad simpática y la disminución del tono vagal (Moloney et al., 2016), lo que desequilibra el funcionamiento digestivo.

A nivel funcional general, el estrés también repercute en la energía vital y en la motivación para el movimiento. Las personas sometidas a altos niveles de estrés suelen presentar mayor percepción del esfuerzo, menos coordinación motora y una tolerancia reducida al ejercicio físico. Esto, a su vez, incrementa el riesgo de lesiones musculoesqueléticas debido a patrones de movimiento compensatorios, rígidos o poco eficientes (Andersen et al., 2004).

En conjunto, todas estas alteraciones demuestran cómo el cuerpo traduce y almacena el impacto emocional del estrés. Por esta razón, cada vez se valora más el abordaje terapéutico que reconoce al cuerpo como parte fundamental del proceso de recuperación. La fisioterapia en salud mental, en este sentido, ofrece herramientas concretas para reeducar la postura, normalizar la respiración, restablecer el movimiento funcional y mejorar la percepción corporal, contribuyendo así a una autorregulación emocional y física más efectiva y sostenible.

2.3.1 Cambios posturales en el equilibrio

El estrés crónico impacta de manera significativa sobre el sistema musculoesquelético, generando una serie de alteraciones posturales que, con el tiempo, afectan tanto el equilibrio corporal como la funcionalidad global del movimiento. Cuando el cuerpo se encuentra en un estado constante de alerta, tiende a adoptar posturas defensivas o de contracción, lo cual favorece la aparición de adaptaciones posturales compensatorias y disfuncionales (Fernández de-las-Peñas et al., 2007).

Una de las posturas más características en personas sometidas a altos niveles de estrés es la antepulsión de hombros acompañada de la cabeza adelantada. Este patrón suele estar asociado al aumento de tensión de la musculatura de cuello y la parte superior del tronco. Además, implica el acortamiento de los músculos como los pectorales y los trapecios superiores, junto con la debilidad de los extensores cervicales profundos y de los estabilizadores escapulares (Silva et al., 2014). Como consecuencia, la alineación del eje corporal se ve alterada, afectando el centro de gravedad y comprometiendo así la estabilidad postural.

Asimismo, el estrés influye en la actividad tónica de los músculos posturales, especialmente en las zonas lumbar, abdominal y cervical. Esto genera patrones de rigidez muscular y desequilibrios entre las cadenas musculares anteriores y posteriores, lo que repercute directamente en la coordinación, el control motor y la eficiencia del movimiento durante la marcha, la bipedestación y otras funciones (Kendall et al., 2005).

Por otro lado, se ha identificado una estrecha relación entre el estrés y el sistema vestibular. Diversos estudios indican que los estados emocionales intensos pueden interferir en el procesamiento de la información sensorial relacionada con la orientación espacial y equilibrio. Como resultado, muchas personas desarrollan una mayor dependencia visual para mantener el control postural, lo que dificulta la estabilidad cuando se enfrentan a entorno con estímulos visuales variables o superficiales inestables (Melo et al., 2018).

Desde el enfoque fisioterapéutico, es esencial identificar y tratar estos cambios posturales con el objetivo de restablecer el equilibrio corporal. El entrenamiento propioceptivo, el fortalecimiento de la musculatura estabilizadora profunda y las técnicas de conciencia

corporal resultan fundamentales para mejorar la alineación, optimizar la base de sustentación y devolver al paciente la confianza en su movimiento.

En definitiva, abordar los patrones posturales derivados del estrés no solo mejora el rendimiento físico y previene lesiones musculoesqueléticas, sino también puede incidir de manera positiva en la regulación emocional. Dado que el cuerpo y mente están profundamente interconectados, las intervenciones que trabajan la postura y el equilibrio deben formar parte esencial de cualquier tratamiento fisioterapéutico integral en el contexto de salud mental.

2.3.2 Alteraciones de la propiocepción relacionadas con la ansiedad

Además de las alteraciones posturales y del equilibrio físico que puede generar el estrés crónico, la ansiedad tiene un impacto significativo en la propiocepción, es decir, en la capacidad del cuerpo para percibir su posición, movimiento y orientación en el espacio. Esta función, que depende de la integración entre sistemas sensoriales, musculoesqueléticos y nerviosos, se ve afectada cuando la persona permanece en un estado constante de hiperactivación emocional.

En condiciones normales, el sistema propioceptivo permite mantener la estabilidad postural, regular la fuerza muscular y ajustar los movimientos de manera automática. Sin embargo, en contextos de ansiedad elevada, el sistema nervioso se encuentra en una situación de alerta sostenida, lo cual interfiere con la adecuada recepción e interpretación de las señales corporales internas (Mizrahi et al., 2021). Esto genera una desconexión con el cuerpo que se traduce en torpeza motora, inestabilidad postural, movimientos inseguros o descoordinados, así como una percepción distorsionada del equilibrio.

Diversos estudios han demostrado que las personas con trastornos de ansiedad presentan un umbral propioceptivo alterado, especialmente en tareas que requieren equilibrio o precisión motora. De hecho, se ha observado que tienden a sobreactivar la vía visual como mecanismo compensatorio, lo que incrementa su dependencia del entorno externo para mantener la estabilidad (Melo et al., 2018). Esta estrategia, aunque funcional a corto plazo, disminuye la confianza en la percepción corporal y refuerza la inseguridad motriz.

Por otro lado, desde el enfoque neurofisiológico, se ha identificado que la ansiedad altera el procesamiento de las señales somatosensoriales en áreas cerebrales como corteza somatosensorial primaria, la ínsula y la amígdala. Esta última, al mantener un umbral bajo para la percepción del peligro, amplifica las sensaciones corporales de tensión mareo o inestabilidad, generando un ciclo de retroalimentación entre la percepción corporal alterada y la intensificación del estado ansioso (Gómez Penedo et al., 2020; Paulus & Stein, 2010).

Desde la práctica clínica, muchas personas con ansiedad manifiestan dificultades para “sentirse en su cuerpo”, experimentando una especie de disociación corporal o pérdida de anclaje físico. Este fenómeno afecta no solo la funcionalidad motora, sino también la regulación emocional, ya que el cuerpo pierde su rol como base de contención y seguridad interna.

Por ello, la intervención fisioterapéutica enfocada en la propiocepción puede desempeñar un papel fundamental en la recuperación del equilibrio psicoemocional. Técnicas como el entrenamiento del equilibrio, la estimulación sensorial, los ejercicios de consciencia corporal y el trabajo respiratorio, favorecen el restablecimiento de la percepción interna y devuelven al cuerpo su capacidad de autorregulación frente a los estímulos de ansiedad.

2.3.2.1 La relación entre la propiocepción, el equilibrio y la amígdala: una vía cuerpo-mente en el abordaje del estrés

La propiocepción, entendida como la capacidad del sistema nervioso para registrar la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio, constituye esencial tanto para el equilibrio físico como para la percepción corporal. Esta función depende principalmente de estructuras como el cerebelo, la corteza somatosensorial y los ganglios basales. No obstante, en años recientes se ha profundizado en la comprensión de la interacción entre la propiocepción y el sistema límbico, particularmente con la amígdala, debido a su papel central en la experiencia y regulación emocional.

La amígdala, situada en los lóbulos temporales, cumple una función crucial en la detección de amenazas y en la generación de respuestas emocionales como el miedo, la angustia o la ansiedad. A través de sus conexiones con la ínsula, la corteza cingulada anterior y el hipotálamo, esta estructura influye directamente sobre el estado corporal, modulando el tono

muscular, la postura y la respuesta motora automática frente a situaciones de estrés (Phelps & LeDoux, 2005; Craig, 2009). Como resultado, el cuerpo adopta posturas defensivas, hipervigilantes o de tensión constante, las cuales alteran el centro de gravedad y comprometen la estabilidad postural.

Además, durante estados emocionales intensos como generados por la ansiedad se produce una hiperactivación de la amígdala que afecta los sistemas de control motor y postural. Por ejemplo, diversas investigaciones han documentado que las personas con ansiedad tienden a presentar rigidez muscular, alteraciones en la marcha y una disminución en la estabilidad postural (Gómez Penedo et al., 2020). Estas modificaciones dificultan la integración adecuada de la información propioceptiva y vestibular, interfiriendo con el equilibrio global y aumentando la percepción de inseguridad corporal.

En este sentido, se ha propuesto la existencia de una relación bidireccional entre la regulación emocional y el control postural: por un lado, las emociones influyen en el cuerpo, modificando la postura y el equilibrio; y por otro lado, las sensaciones corporales como la percepción de inestabilidad o tensión pueden intensificar el malestar emocional (Schaefer et al., 2012). Esta interdependencia sustenta la idea de que el cuerpo no solo reacciona ante el estrés, sino que también puede convertirse en una vía de entrada para modular sus efectos.

Desde una perspectiva terapéutica, estas evidencias apoyan la necesidad de intervenciones centradas en el cuerpo, que trabajen el equilibrio, la propiocepción y la conciencia corporal. A través del movimiento consciente, la respiración y el fortalecimiento del esquema corporal, es posible reducir la hiperreactividad del sistema límbico, favorecer la regulación autonómica y promover un mayor sentido de estabilidad y seguridad interna (Mehling et al., 2011).

2.3.3 Disminución de la conciencia corporal

La conciencia corporal se refiere a la capacidad que tiene una persona para percibir, interpretar y responder a las sensaciones que provienen de su propio cuerpo. Esta habilidad se construye a través de la integración de señales propioceptivas, interoceptivas, vestibulares y táctiles, y está estrechamente relacionada con el equilibrio emocional, la autopercepción y la regulación del comportamiento (Mehling et al., 2011).

Sin embargo, en contextos de estrés crónico o ansiedad persistente, esta conciencia tiende a disminuir de manera progresiva. Esto ocurre porque la persona, en un intento de sobrellevar la sobrecarga emocional, desconecta de las señales internas del cuerpo. A menudo, este mecanismo de defensa se activa de forma inconsciente y se manifiesta en conductas como evitar el contacto físico, restringir el movimiento, respirar superficialmente o mantener posturas rígidas y tensas (Price & Hooven, 2018).

Esta desconexión corporal tiene consecuencias tanto físicas como psicológicas. En el plano físico, puede traducirse en una dificultad para reconocer señales como el cansancio, el dolor o la tensión muscular, lo que incrementa el riesgo de lesiones o enfermedades psicosomáticas. A nivel emocional, interfiere en la identificación de los estados afectivos, tales como el miedo, tristeza la frustración, dificultando así la autorregulación y el autoconocimiento (Cameron, 2001).

De forma paralela, muchas personas que viven bajo estrés sostenido experimentan una sensación de “estas fuera del cuerpo”, una leve despersonalización, que puede acompañarse de inseguridad motora, torpeza o sensación de falta de control sobre el movimiento. Esto no solo compromete la calidad del desempeño físico, sino también la vivencia subjetiva del cuerpo, que deja de percibirse como un espacio inseguro (Forgel, 2009).

Asimismo, la disminución de la conciencia corporal afecta la capacidad para experimentar placer o bienestar físico. La tensión muscular mantenida, la respiración contenida y la falta de movimiento espontáneo generan que la experiencia corporal se asocie más con incomodidad o vigilancia, que con la relajación o disfrute.

Desde la fisioterapia, este fenómeno puede abordarse mediante intervenciones centradas en la conciencia corporal, que permitan restablecer el vínculo cuerpo-mente. A través de ejercicios suaves, atención plena al movimiento, respiración consciente y contacto terapéutico, el paciente puede reconectar con su cuerpo, desarrollar una percepción más clara de sí mismo y recuperar la confianza en su experiencia física.

En definitiva, fortalecer la conciencia corporal representa un paso esencial en la recuperación del equilibrio físico y emocional, y constituye uno de los objetivos terapéuticos centrales en la fisioterapia aplicada al manejo del estrés y la ansiedad.

2.3.4 El centro de gravedad, el torso y la expresión somática de las emociones

El cuerpo humano mantiene su estabilidad gracias a un equilibrio dinámico entre fuerzas internas y externas, regulando principalmente por el centro de gravedad. Este punto, localizado aproximadamente en la región sacropélvica a la altura de la segunda vértebra sacra (S2), representa el eje central desde el cual se organizan los movimientos, la postura y la orientación espacial (Levangie & Norking, 2011). De este modo, cualquier alteración en el tono muscular, la lineación postural o el patrón respiratorio puede modificar la distribución del peso corporal, afectando directamente el equilibrio y la propiocepción.

Por otro lado, el torso, como región intermedia entre la cabeza y las extremidades inferiores, desempeña un papel fundamental no solo en la regulación postural, sino también en la vivencia emocional. Diversos estudios han demostrado que el pecho, el abdomen y la pelvis no solo cumplen funciones biomecánicas y viscerales, sino que también están profundamente conectados con la expresión y regulación emocional (Mehling et al., 2011). Así, en estados de ansiedad, miedo o tristeza, es común observar respuestas musculares reflejas como tensión en el diafragma, rigidez pélvica o cierre torácico, las cuales repercuten en la respiración, el equilibrio y la percepción interna del cuerpo.

Estas respuestas somáticas se encuentran mediadas por estructuras como la amígdala, que, al activarse frente a estímulos amenazantes, desencadena respuestas defensivas tanto a través del sistema nervioso autónomo como el sistema somático. La amígdala se comunica con áreas motoras y sensoriales, así como el hipotálamo, lo que permite que las emociones se manifiesten corporalmente de manera automática e involuntaria (Phelps & LeDoux, 2005). Como resultado, una emoción intensa puede dar lugar a patrones posturales característicos, tales como encorvamiento del torso, inmovilidad o hipertonía generalizada, comprometiendo no solo el equilibrio físico, sino también la percepción de seguridad corporal.

Asimismo, el desplazamiento del centro de gravedad en respuesta a estos patrones defensivos genera una sensación de inestabilidad, que puede alimentar un ciclo de retroalimentación negativa entre cuerpo y emoción. Es decir, el cuerpo percibe desequilibrio, el cerebro lo interpreta como amenaza, y la amígdala refuerza la respuesta emocional. Este fenómeno ha

sido observado en pacientes con trastornos de ansiedad, quienes manifiestan alteraciones posturales y de control del equilibrio, incluso en ausencia de estímulos externos (Gómez Penedo et al., 2020).

Desde una perspectiva clínica, comprender el rol integrador del torso y del centro de gravedad en la interacción cuerpo-mente permite desarrollar estrategias terapéuticas más eficaces. En este sentido, la fisioterapia en salud mental a través de técnicas centradas en la conciencia corporal, el fortalecimiento del CORE, la liberación miofascial del tronco y el reentrenamiento propioceptivo puede contribuir a modular la hiperactivación emocional y favorecer la restauración del equilibrio físico y psicológico del paciente (Mehling et al., 2011; Schaefer et al., 2012).

2.4. Intervenciones cuerpo-mente en estrés crónico

2.4.1 Atención plena y conciencia corporal

La atención plena también conocida como *mindfulness* es una práctica que consiste en dirigir la atención de forma deliberada hacia el momento presente, adoptando una actitud de apertura, curiosidad y aceptación. Aunque sus raíces se encuentran en tradiciones contemplativas orientales, hoy en día se ha integrado ampliamente en contextos terapéuticos, especialmente para manejo del estrés, la ansiedad y el dolor crónico (Kabat-Zinn. 2003).

Ahora bien, desde una perspectiva corporal, el *mindfulness* favorece una mayor conciencia de las sensaciones internas, como la respiración, la postura, la tensión muscular o los latidos del corazón. Esta dimensión se vincula estrechamente con el concepto de conciencia corporal, entendida como la capacidad de sentir, identificar y responder a las señales físicas de manera consciente y no reactiva (Mehling et al., 2011). Por tanto, el cuerpo deja de ser un objeto pasivo y se convierte en un espacio vivo de observación, regulación y autoconocimiento.

En personas que conviven con estrés crónico, es frecuente encontrar una desconexión progresiva con el cuerpo, resultado de la sobrecarga emocional y de la hiperactivación sostenida del sistema nervioso simpático. En este contexto, las prácticas de atención plena pueden ofrecer una vía para restablecer este vínculo perdido. Al permitir que la persona

observe sus tensiones, posturas y emociones sin emitir juicios, se genera un espacio interno de mayor seguridad, aceptación y regulación emocional (Price & Hooven, 2018).

De hecho, diversos estudios han demostrado que la práctica constante de mindfulness puede reducir significativamente los niveles de cortisol, disminuir la actividad en regiones cerebrales, asociadas con la rumiación y el miedo, e incrementar la capacidad de autorregulación emocional. Además, fortalece estructuras cerebrales implicadas en la conciencia interoceptiva y en la toma de decisiones, como la ínsula y la corteza prefrontal (Farb et al., 2012).

Desde el campo de la fisioterapia en salud mental, integrar técnicas de atención plena en la intervención clínica representada una oportunidad valiosa para fomentar el autoconocimiento corporal y facilitar la reconexión con el movimiento. Ejercicios simples como la observación consciente de la respiración, la exploración de sensaciones durante el estiramiento o la práctica de la marcha consciente permiten que el paciente desarrolle una mayor percepción de sí mismo. Esto puede traducirse, a su vez, en una mejora de la postura, la coordinación y bienestar general.

En definitiva, el mindfulness no debe entenderse únicamente como una técnica de relajación, sino como una herramienta profunda de reintegración cuerpo-mente. Su práctica fortalece la percepción interna, favorece la autorregulación emocional y mejora la capacidad de responder de forma más adaptativa frente a situaciones estresante, lo que resulta especialmente útil en procesos terapéuticos centrados en el cuerpo.

2.4.2 Teoría de la autoconciencia del movimiento

La autoconciencia del movimiento hace referencia a la capacidad que tiene una persona para percibir, regular y otorgar significado a sus movimientos corporales, tanto en relación con el entorno como su vivencia interna. Esta forma de conciencia no se limita a ejecutar una acción motora, sino que también implica el reconocimiento del componente emocional que la acompaña, incluyendo aspectos como la postura, ritmo, el tono muscular y la intención con la que se realiza el movimiento (Fogel, 2009).

Desde una perspectiva terapéutica, fomentar la autoconciencia del movimiento permite al individuo observar su cuerpo en acción, detectar tensiones innecesarias, mejorar su

coordinación y establecer una relación más armoniosa con su experiencia corporal. Este enfoque es particularmente valioso en personas que han atravesado situaciones de estrés crónico, ansiedad o trauma, ya que estos estados pueden alterar significativamente la percepción del cuerpo, dificultar la espontaneidad motora y generar patrones de rigidez o evitación del movimiento (Payne et al., 2015).

En este sentido, Fogel (2009) plantea que el cuerpo funciona como un “sistema de comunicación en tiempo real”, donde el movimiento consciente actúa como una vía de autorregulación emocional. Según esta teoría, la autoconciencia del movimiento se construye mediante la observación activa de la experiencia corporal, integrando tanto la interocepción (percepción interna del cuerpo) como la exterocepción (percepción del entorno). Esta integración facilita no solo el reconocimiento de sensaciones físicas, sino también de emociones ligadas a gestos, posturas o desplazamientos.

Cuando una persona se encuentra bajo estrés es común que pierda la espontaneidad en su forma de moverse. Se presentan posturas rígidas, patrones respiratorios limitados o bloqueos musculares, muchas veces mantenidos de forma inconsciente. Estas alteraciones, si no son abordadas adecuadamente, pueden cronificarse y afectar tanto el bienestar físico como emocional. En este contexto, la autoconciencia del movimiento funciona como un puente entre el cuerpo y la mente, facilitando un proceso de integración que promueve la regulación emocional desde lo corporal (Price & Hooven, 2018).

La fisioterapia en salud mental, al nutrirse de esta teoría, propone intervenciones que ponen al cuerpo en el centro del proceso terapéutico. Mediante técnicas que promueven el movimiento consciente como estiramientos, exploración del espacio, uso de espejos, o movimientos en secuencias fluidas, se favorece la reconexión con el cuerpo, la percepción postural, la respiración profunda y la regulación del tono muscular. A su vez, este tipo de trabajo no solo ofrece beneficios físicos, sino que también permite identificar emociones bloqueadas, aumentar el sentido de agencia personal, y recuperar la confianza en la capacidad de moverse, habitar el cuerpo y responder con mayor adaptabilidad ante las demandas del entorno.

En resumen, la autoconciencia del movimiento constituye una herramienta terapéutica poderosa en el abordaje del estrés, al permitir que el cuerpo no solo sea el lugar donde se expresa el malestar, sino también el medio a través del cual se puede alcanzar el equilibrio.

2.4.3 Yoga, meditación y movimiento consciente

El yoga, la meditación y el movimiento consciente son prácticas interrelacionadas que, desde una visión integradora, promueven el bienestar físico, emocional y mental. Estas disciplinas comparten un enfoque centrado en la conciencia del momento presente, la respiración y la regulación del cuerpo como vías de acceso a la autorregulación emocional. Además, diversos estudios científicos han respaldado su efectividad en la reducción del estrés, la mejora de la salud mental y el fortalecimiento de la resiliencia psicológica.

Yoga

El yoga es una práctica milenaria originaria de la India que combina posturas físicas (asanas), técnicas de respiración (pranayama) y meditación, con el objetivo de armonizar el cuerpo y la mente. Actualmente, su aplicación se ha extendido ampliamente en contextos clínicos debido a sus múltiples beneficios terapéuticos. Entre ellos, se destacan la disminución de los niveles de ansiedad y depresión, la mejora de la calidad del sueño, el aumento de la flexibilidad y fuerza muscular, así como una mejor conexión corporal.

Adicionalmente, se ha observado que la práctica regular de yoga puede potenciar funciones cognitivas como la atención, la toma de decisiones y la memoria de trabajo. Esto se debe, en parte, a su capacidad para activar el sistema nervioso parasimpático y disminuir los niveles de cortisol, hormona vinculada con el estrés (Streeter et al. 2012).

Meditación

Por su parte, la meditación es una técnica que busca entrenar la mente mediante el enfoque sostenido de la atención, ya sea en la respiración, en un objeto, en pensamientos o sensaciones corporales. Esta práctica ayuda a desarrollar una mayor conciencia del presente, a reducir la reactividad emocional y generar un estado de calma interna.

La evidencia científica ha demostrado que la meditación no solo reduce el estrés y mejora la regulación emocional, sino que también puede tener un impacto positivo en la estructura y

función cerebral, especialmente en regiones asociadas con la atención, la empatía y la gestión del miedo, como la ínsula, la amígdala y la corteza prefrontal (Hölzel et al. 2011). En contextos clínicos, incluso se ha reportado que ciertos protocolos de meditación pueden ser tan efectivos como las terapias psicológicas convencionales para tratar trastornos como el TEPT (Polusny et al., 2015).

Movimiento consciente

El movimiento consciente se refiere a realizar acciones motrices con atención plena, es decir, con una presencia total en aquí y ahora, observando activamente las sensaciones internas y externas que surgen con cada movimiento. Este enfoque está presente en prácticas como el tai chi, el qigong, el yoga y la marcha consciente, entre otros.

Al centrar la atención en el cuerpo y el movimiento, esta práctica contribuye a restablecer la conciencia corporal, mejorar la coordinación motora y favorecer una mayor regulación del tono muscular y de la respiración. Además, el movimiento consciente permite interrumpir patrones corporales automáticos derivados del estrés, como la rigidez, la hipervigilancia o la respiración superficial, fomentando así la autorregulación desde lo corporal (Payne et al., 2025).

Integración terapéutica de las prácticas

La integración de yoga, meditación y movimiento consciente representa un enfoque terapéutico integral altamente beneficioso para personas que viven con estrés crónico, ansiedad o alteraciones psicósomáticas. Estas prácticas trabajan de forma sinérgica para modular la actividad del sistema nervioso autónomo, activando la rama parasimpática y reduciendo la reactividad del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA). Además, fomentan la conciencia corporal, promueven el autocuidado y fortalecen el vínculo cuerpo-mente, elementos esenciales en los procesos de rehabilitación emocional y funcional.

Desde la fisioterapia en salud mental, incluir estas herramientas en el abordaje clínico amplía las posibilidades de intervención, ofreciendo al paciente recursos efectivos para reconectarse con su cuerpo, restaurar la confianza en el movimiento y transitar el estrés desde un lugar de mayor presencia y estabilidad.

2.5 Fisioterapia en Salud Mental

La fisioterapia en salud mental es una disciplina especializada que busca mejorar el bienestar psicológico, emocional y corporal de las personas mediante intervenciones físicas terapéuticas. Este enfoque parte de una comprensión integradora del ser humano, reconociendo la interacción bidireccional entre cuerpo y mente, y abordando las manifestaciones físicas del sufrimiento psíquico como parte del tratamiento global del paciente.

Diversas investigaciones han demostrado que la fisioterapia puede desempeñar un papel relevante en la prevención y tratamiento de trastornos como el estrés crónico, la ansiedad y la depresión. A través de técnicas específicas como ejercicios terapéuticos, la reeducación postural, la estimulación propioceptiva, la respiración consciente y el movimiento somático, se busca modular la hiperactivación fisiológica asociada a dichos trastornos y promover estados de regulación y seguridad interna (Bidlle et al., 2019).

El ejercicio físico, uno de los pilares fundamentales de la fisioterapia, ha mostrado beneficios claros en la regulación del estado de ánimo, gracias a su impacto sobre neurotransmisores como la serotonina, dopamina y endorfinas, así como en la disminución de los niveles de cortisol, hormona relacionada con el estrés. Su implementación regular favorece la neuroplasticidad, mejora la calidad del sueño, potencia la autoestima y reduce síntomas depresivos y ansiosos (Schuch et al., 2016; Stubbs et al., 2018).

Asimismo, la fisioterapia contribuye a recuperar la funcionalidad corporal y la conciencia somática, aspectos frecuentemente deteriorados en personas con trastornos mentales, especialmente aquellas que experimentan desconexión corporal, fatiga, dolor crónico o conductas de evitación del movimiento. Programadas individualizadas que incluyen movimiento consciente, fortalecimiento, estiramientos y técnicas de regulación respiratoria permiten mejorar la calidad de vida, el funcionamiento autónomo y la percepción de control sobre el propio cuerpo.

Un hito relevante en la consolidación de esta disciplina a nivel global fue la creación, en 2013, de la Internacional Organization of Physical Therapists in Mental Health (IOPTMH), grupo de especialidad de World Physiotherapy. Esta organización ha impulsado la sistematización

del conocimiento, el desarrollo de modelos formativos y la promoción de prácticas clínicas especializadas en fisioterapia en salud mental a través del trabajo colaborativo internacional (IOPMH; World Physiotherapy, 2023).

En el contexto latinoamericano y particularmente en México, el avance en esta área ha sido liberado por la función, en 2021, de la Asociación Mexicana de Fisioterapia en Salud Mental (AMEFISAM), grupo de especialidad de AMEFI Colegio Nacional de Fisioterapia y Terapia Física A.C. Esta asociación se ha enfocado en la formación continua, la promoción de espacios de investigación y visibilización del rol del fisioterapeuta en el campo de la salud mental, alineándose con estándares internacionales y respondiendo a las necesidades del sistema de salud mexicano (AMEFISAM, 2023; AMEFI, 2023).

La inclusión de la fisioterapia en equipos interdisciplinarios de salud mental permite abordar de forma integral las dimensiones físicas del malestar emocional, facilitando procesos de recuperación más sostenibles y centrados en el paciente. Así, la fisioterapia en salud mental representa una herramienta valiosa para el enfoque biopsicosocial en salud, contribuyendo activamente a la prevención de recaídas, la mejora funcional y el empoderamiento de las personas en su camino hacia el bienestar integral (Duncan et al., 2020).

2.5.1 El rol de la fisioterapia en el manejo del estrés

El estrés, definido como la respuesta fisiológica y psicológica ante demandas internas o externas percibidas como amenazantes, constituye un factor desencadenante y agravante de múltiples trastornos de salud mental y física. La fisioterapia juega un papel fundamental en el manejo del estrés al abordar tanto los efectos corporales como manifestaciones emocionales derivadas de esta condición.

Mediante técnicas específicas como la terapia manual, ejercicios de relajación, entrenamiento de la respiración, propiocepción y movimiento consciente, la fisioterapia contribuye a la regulación del sistema nervioso autónomo, favoreciendo la activación del sistema parasimpático, responsable de los estados de relajación y recuperación. Así, se reduce la hiperactividad simpática característica del estrés crónico, disminuyendo la tensión muscular, el dolor somático y los síntomas psicósomáticos asociados (Hoffman et al., 2017).

El ejercicio terapéutico es una herramienta clave dentro de la fisioterapia para el manejo del estrés. La práctica regular de la actividad física supervisada promueve la liberación de endorfinas y neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que mejoran el estado de ánimo y disminuyen la ansiedad. Además, el ejercicio contribuye a mejorar la calidad del sueño, aspecto fundamental para la recuperación ante el estrés propagado (Paluska & Schwenk, 2000; Schuch et al., 2016).

Por otro lado, las técnicas de propiocepción y movimiento consciente aumentan la consciencia corporal y la autorregulación emocional, facilitando una mejor gestión de las respuestas, al estrés. Estas técnicas permiten al paciente reconectar con su cuerpo y emociones, promoviendo un equilibrio neurofisiológico que favorece el bienestar integral (Mehling et al., 2011).

En suma, la fisioterapia ofrece un enfoque integral multidisciplinario para el manejo del estrés, integrando intervenciones físicas y emocionales que favorecen la salud biopsicosocial del individuo. Su papel es esencial en la prevención, tratamiento y rehabilitación de las consecuencias del estrés, contribuyendo significativamente a la mejora de la calidad de vida.

2.5.2 Intervención basada en el equilibrio y la propiocepción

La propiocepción, definida como la capacidad del sistema nervioso para detectar la posición, el movimiento y la orientación del cuerpo en el espacio, es una función sensorial esencial para el control postural y la coordinación motora. En función no solo es clave para el mantenimiento de la estabilidad física, sino que también influye en la percepción corporal, la autorregulación emocional y la integración del esquema corporal en contextos de seguridad y movimiento funcional.

En personas que presentan estrés crónico, ansiedad y otros trastornos de salud mental, se debe a que el estrés sostenido modifica la activación del sistema nervioso autónomo, favoreciendo un estado de hiperalerta simpática que interfiere con los mecanismos de regulación neuromuscular y sensorial. En este contexto, las intervenciones fisioterapéuticas centradas en el equilibrio y la propiocepción emergen como estrategias eficaces para restablecer el equilibrio físico-emocional del paciente.

El trabajo terapéutico basado en el equilibrio y la propiocepción tiene múltiples objetivos: mejorar la conciencia corporal, regular el tono muscular, estimular la integración sensorial y fortalecer las conexiones neuronales implicadas en la percepción del cuerpo. Estas intervenciones se diseñan con ejercicios que desafían la estabilidad del cuerpo a través de variaciones en el entorno (como superficies inestables), alteraciones sensoriales (como cierre ocular o reducción visual), y movimientos lentos y controlados que exigen atención plena (Cruz-Montecinos et al., 2019).

Al activar los receptores somatosensoriales ubicados en músculos, articulaciones y piel, este tipo de entrenamiento estimula el sistema nervioso central para actualizar continuamente la representación interna del cuerpo, lo cual es esencial para el desarrollo de una autoimagen corporal coherente y segura. Además, investigaciones recientes han mostrado que el entrenamiento propioceptivo favorece la plasticidad neural y la reorganización funcional de áreas cerebrales implicadas en la regulación emocional, como la ínsula, la corteza cingulada y el cerebelo (Ribeiro et al., 2020).

Asimismo, este tipo de intervención contribuye a disminuir síntomas comunes del estrés crónico como la rigidez muscular, el insomnio, las cefaleas tensionales y la disociación corporal. La integración de técnicas complementarias, como la respiración consciente y el contacto terapéutico, potencia los efectos reguladores sobre el sistema nervioso autónomo, favoreciendo la activación del sistema parasimpático asociado con estados de descanso, recuperación y reparación (Pereira et al., 2018).

Desde la fisioterapia en salud mental, estas intervenciones no se limitan al entrenamiento motor, sino que representan una oportunidad de reconexión corporal, autoconocimiento y regulación emocional. Al fomentar una mayor integración sensorial y postural, el paciente puede recuperar la sensación de estabilidad, control y presencia en su cuerpo, aspectos fundamentales en el proceso de sanación psicoemocional.

En conclusión, la intervención basada en el equilibrio y la propiocepción es una herramienta terapéutica integral que, al abordar la dimensión somática del estrés, promueve una mejora sustancial de bienestar físico, emocional y funcional del paciente. Su aplicación dentro del enfoque de fisioterapia en salud mental se alinea con los principios de atención centrada en la persona y la integración cuerpo-mente.

2.5.3 Programa de marcha propioceptiva

El programa de marcha propioceptiva es una intervención especializada en fisioterapia que tiene como objetivo mejorar la integración sensoriomotora, el control postural y la conciencia corporal a través del estímulo sistemático de los receptores propioceptivos durante la locomoción. Esta intervención parte del reconocimiento de la marcha no solo como una actividad motora básica, sino como un proceso complejo que requiere la coordinación fina de múltiples sistemas: musculoesquelético, vestibular, visual, somatosensorial y neurocognitivo.

La propiocepción, como sistema sensorial profundo, proporciona información al sistema nervioso central sobre la posición de las articulaciones, el estado del tono muscular y el movimiento de las extremidades. En condiciones normales, esta información se integra para mantener el equilibrio, estabilidad postural y la orientación espacial. Sin embargo, en personas que viven con estrés crónico o padecen de trastornos de salud mental, esta integración puede verse comprometida. El estrés sostenido altera la homeóstasis corporal, afectando la actividad del sistema nervioso autónomo y propioceptiva, generar rigidez muscular, y deteriorar el control motor (Silva et al., 2021).

El programa de marcha propioceptiva propone utilizar el movimiento como vía terapéutica para restaurar la conexión cuerpo-mente y mejorar la funcionalidad física. Las sesiones suelen incluir actividades progresivas como:

- Marcha sobre superficies inestables (cojines, colchonetas, discos de equilibrio).
- Cambios de ritmo, dirección y velocidad de la marcha.
- Caminatas con los ojos cerrados o en condiciones de estimulación multisensorial reducida.
- Ejercicios en los que se combina la atención plena al movimiento con la regulación respiratoria.

Estas estrategias estimulan la reorganización cortical y subcortical a través de la plasticidad neuronal, fortaleciendo las redes neuronales implicadas en la autorregulación emocional, la coordinación intermuscular y el procesamiento somatosensorial (Torres et al., 2019). En este sentido, no se busca únicamente la mejora de la marcha como función física, sino su

aprovechamiento terapéutico como medio de intervención sobre el sistema nervioso y el estado emocional del paciente.

Desde el punto de vista emocional, el programa de la marcha propioceptiva puede tener efectos significativos en la reducción de la ansiedad, el incremento de la confianza motora y la reestructuración de patrones defensivos vinculados a la experiencia traumática o al estrés crónico. La marcha se transforma así en una práctica de exploración segura del entorno y del cuerpo, favoreciendo la autoeficacia, la percepción de estabilidad interna y el reencuentro con el placer de moverse.

Además, se ha documentado que este tipo de intervención mejora la calidad de sueño, disminuye síntomas como cefaleas tensionales o disfunciones respiratorias, y promueve un estado general de relajación gracias a la activación del sistema nervioso parasimpático (García et al., 2020). Cuando se combina con técnicas de respiración consciente, estiramientos guiados y abordaje psicoemocional, la marcha propioceptiva se convierte en un recurso terapéutico integral dentro de la fisioterapia en salud mental.

En suma, el programa de marcha propioceptiva representa una herramienta clínica eficaz, especialmente útil en el abordaje del estrés crónico, la ansiedad y los trastornos psicósomáticos. Su aplicación permite restablecer la coherencia entre las señales corporales y la experiencia emocional del paciente, favoreciendo una mejor regulación del equilibrio físico y psicológico, y fortaleciendo la integración cuerpo-mente.

2.6 Conclusión del marco teórico

A lo largo de este marco teórico se ha evidenciado que el estrés crónico no solo afecta la esfera emocional del individuo, sino también comprende funciones corporales esenciales como la postura, el equilibrio, la propiocepción y la conciencia corporal. En este sentido, se reafirma que la vivencia del estrés es un fenómeno complejo que debe abordarse desde una perspectiva integral, en la que cuerpo y mente no se entiendan como elementos separados, sino como dimensiones profundamente interconectadas.

Asimismo, se han descrito los mecanismos neurobiológicos, conductuales y funcionales que explican la manera en que el estrés altera los sistemas de regulación postural y sensorio-perceptiva. Estas alteraciones, muchas veces invisibles o subestimadas en la práctica clínica, afectan de forma directa la calidad de vida de las personas adultas y perpetúan estados de malestar físicos y emocional.

Por otro lado, se ha resaltado el valor de las intervenciones cuerpo-mente como el movimiento consciente, la atención plena y la propiocepción como estrategias eficaces para restaurar el equilibrio psicofisiológico y promover un mayor autoconocimiento corporal. En este contexto, la fisioterapia en salud mental se presenta como una herramienta terapéutica prometedora, capaz de incidir de forma positiva tanto en la regulación emocional como en la funcionalidad física del paciente.

En conclusión, los hallazgos revisados justifican la necesidad de implementar y evaluar programas fisioterapéuticos que integren el trabajo de la propiocepción y el equilibrio como medios para mejorar la conciencia corporal en personas con estrés crónico. De esta manera, se abren nuevas posibilidades para el diseño de intervenciones más humanas, integrativas y basadas en evidencia, que respondan a las necesidades reales de la población.

METODOLOGÍA

3.1 Enfoque de investigación

El presente estudio se desarrollará bajo un enfoque cualitativo de tipo cuasiexperimental, complementando con un componente cualitativo exploratorio. Esta combinación permite obtener datos objetivos sobre los efectos del programa fisioterapéutico, así como explorar la percepción subjetiva de los participantes sobre su propio cuerpo y su vivencia del estrés.

3.2 Diseño de investigación

Se empleará un diseño pretest-postest sin grupo de control, en el cual se evaluará a los participantes antes y después de la intervención. El componente cualitativo se integrará a través de entrevistas breves y observación clínica.

3.3 Población y muestra

La población estará conformada por personas adultas entre los 25 y 50 años que presenten indicadores clínicos de estrés crónico y que acepten participar voluntariamente. La muestra será no probabilística por conveniencia, considerando un mínimo de 2 a 5 participantes disponibles en el entorno clínico comunitario donde se desarrollará el programa.

3.4 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión

- Personas adultas entre 25 y 50 años.
- Diagnóstico o sintomatología compatible con estrés crónico.
- Disponibilidad para asistir a las sesiones durante el programa.
- Firma del consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Presencia de alteraciones neurológicas o vestibulares severas.
- Trastornos musculoesqueléticos agudos que limiten el movimiento.
- Consumo de psicofármacos que interfiera con la percepción corporal.

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Cuantitativos:

- **Escala de conciencia corporal** (como el Body Awareness Questionnaire o una herramienta adaptada).
- **Test de equilibrio funcional** (Timed Up and Go, prueba de Romberg, o similares).
- **Cuestionario de estrés percibido** (como el Perceived Stress Scale – PSS).

Cualitativos

- **Entrevista semiestructurada** al finalizar el programa para explorar evidencias subjetivas.
- **Registro observacional clínico** durante las sesiones (actitudes, expresión corporal, comentarios espontáneos).

3.6 Procedimiento

1. Se seleccionarán y evaluarán los participantes con los instrumentos antes de iniciar la intervención.
2. Se aplicará el programa durante 4 semanas, con sesiones de 45 minutos una vez a la semana, enfocadas en ejercicios propioceptivos, de equilibrio y conciencia corporal.
3. Al finalizar el programa, se realizará nuevamente la aplicación de los instrumentos y entrevistas cualitativas.

3.7 Análisis de resultados

Cuantitativos: Se utilizará estadística descriptiva (medidas, frecuencias, derivación estándar) y análisis comparativo pre y post intervención (prueba t para muestras relacionadas con Wilcoxon, según normalidad de los datos).

Cualitativo: Las entrevistas serán analizadas mediante codificación temática, identificando categorías relacionadas con la percepción del cuerpo, el estrés y el impacto del programa.

3.8 Consideraciones éticas

La investigación respetará los principios de confidencialidad, consentimiento informado y voluntariedad. Los participantes podrán retirarse en cualquier momento. El proyecto será sometido a revisión por un comité de ética institucional, en caso de ser requerido.

PLAN DE TRABAJO

Para llevar a cabo esta investigación, se ha diseñado un plan estructurado en cinco etapas principales. Cada una responde a un objetivo específico que permitirá implementar y evaluar los efectos de un programa de marcha propioceptiva como intervención terapéutica para el manejo del estrés. La intervención se desarrollará a lo largo de aproximadamente cuatro semanas, considerando la atención individualizada de cinco pacientes, quienes asistirán una vez por semana.

3.a Fases del proyecto

Etapa 1: Evaluación diagnóstica y diseño individual del programa

Durante esta primera semana se llevarán a cabo dos actividades funcionales: por un lado, la evaluación inicial de cada participante, y por otro, el diseño personalizado del programa terapéutico.

Actividades:

- Aplicación del cuestionario de estrés percibido (PSS-10).
- Valoración fisioterapéutica centrada en postura, tono, respiración y conciencia corporal.
- Registro de signos del sistema nervioso autónomo.
- Análisis de resultados iniciales.
- Elaboración del programa individual de marcha propioceptiva.

Objetivo: Establecer la línea base e iniciar con claridad el proceso terapéutico desde la primera semana.

Etapa 2: Inicio e intensificación del programa propioceptivo

Esta semana marcará el comienzo de la intervención. Se realizará dos sesiones por paciente (con al menos 48 horas entre ellas) para garantizar una estimulación eficaz del sistema propioceptivo sin provocar fatiga.

- Aplicación de ejercicios de marcha consciente, marcha sobre líneas, superficies inestables, ojos cerrados, cambios de ritmo.
- Registro clínico post-sesión (sensaciones, observaciones, progresos).}
- Adaptaciones personalizadas según la respuesta de cada paciente.

Objetivo: Estimular de manera gradual los sistemas postural y propioceptivo para iniciar la reorganización sensoriomotora.

Etapa 3: Consolidación de la intervención

Durante esta semana se profundizará en la intervención mediante realización de dos sesiones más por paciente, centradas en el fortalecimiento de la conciencia corporal y la regulación autonómica.

Actividades:

- Avance en el nivel de dificultad de los ejercicios: mayor control de ritmo, mayor exigencia de equilibrio y atención.
- Reforzamiento de la respiración consciente y el enfoque atencional.
- Evaluación cualitativa de sensaciones de bienestar, cambios en el tono o postura.

Objetivo: Consolidar los efectos neurosensoriales e integrar patrones nuevos de movimiento y percepción.

Etapa 4: Evaluación final y análisis de resultados

Actividades:

- Reaplicación del cuestionario de estrés percibido.
- Valoración fisioterapéutica de cierre.
- Análisis comparativo pre-post.
- Elaboración de informe preliminar por paciente.
- Reflexión terapéutica con cada paciente.

Objetivo: Obtener evidencia clínica del impacto del programa, identificar logros y proponer mejoras.

Resumen operativo

- **Duración total:** 4 semanas
- **Frecuencia:** 2 sesiones por semana / paciente (8 sesiones en total por sujeto).
- **Evaluaciones:** Semana 1 (inicial) y Semana 4 (final)
- **Criterio de éxito:**
 - Reducción \geq 20% en puntaje de estrés.
 - Mejora observable en marcha, postura o respiración.
 - Mayor conciencia corporal y regulación emocional (reportada por el paciente).

3.b Variables

En el paciente estudio se identifican y definen tres tipos de variables: independiente, dependiente y variables de control. Estas permiten delimitar con precisión los elementos a observar y medir, y son fundamentales para establecer relaciones causales o correlacionales entre la intervención y los resultados obtenidos.

- **Variables independientes:**

La variable independiente corresponde al programa de marcha propioceptiva, diseñando como una intervención fisioterapéutica aplicada durante cuatro semanas, con una frecuencia de dos sesiones semanales por paciente. Ese programa incluye ejercicios de marcha consciente, estimulación del equilibrio, control postural y respiración consciente.

- **Variable dependiente**

La variable dependiente es el nivel de estrés percibido en los pacientes. Este será medio antes y después de la intervención a través de una herramienta validada, con el fin de observar posibles cambios atribuibles a la aplicación del programa.

- **Variables de control:**

Se consideran variables de control aquellas que podrían influir en los resultados y que deben mantenerse estables o registrarse para su análisis posterior. Entre ellas se encuentran:

- Edad
- Sexo
- Diagnóstico médico o antecedentes de salud relevantes
- Asistencia y adherencia al tratamiento
- Estado emocional previo

i. Información de variables

A continuación, se presenta una descripción detallada de cada variable contemplada en este estudio:

Variable	Tipo	Escala de medición	Instrumento o técnica
Programa de marcha propioceptiva	Independiente	Nominal (presente/ausente)	Registro clínico de aplicación por sesión
Nivel de estrés percibido	Dependiente	Cuantitativa ordinal	Cuestionario de Estrés Percibido (PSS-10)
Edad	Control	Cuantitativa continua	Registro demográfico inicial
Sexo	Control	Categoría nominal	Registro demográfico inicial
Asistencia a sesiones	Control	Cuantitativa discreta	Lista de control de asistencia semanal
Antecedentes clínicos	Control	Categoría nominal	Historia clínica fisioterapéutica
Estado emocional previo	Control	Cualitativa descriptiva	Entrevista inicial o autorregistro del paciente

Tabla 1. Descripción de variables del estudio.

3.c Recolección de la información

Este apartado describe los métodos e instrumentos que se utilizarán para obtener los datos necesarios en cada etapa del estudio. La recolección de la información se hará de forma directa u estructurada, combinando herramientas cuantitativas y observación clínica cualitativa.

i. Fuentes primarias

Las principales fuentes de información serán los propios pacientes, quienes será evaluados antes, durante y después de la intervención. La recolección se realizará mediante los siguientes instrumentos:

- **Cuestionario de Estrés Percibido (PSS-10):**

Se aplicarán al inicio de (semana 1) y al final (semana 4) del programa. Este instrumento validado permite medir de forma estandarizada el nivel de estrés subjetivo percibido en las últimas semanas. La escala utilizada va de 0 40 puntos; a mayor puntuación, mayor nivel de estrés.

- **Valoración fisioterapéutica estructurada:**

Se aplicará en la semana 1 y se repetirá en la semana 4. Incluirá la observación del patrón de marcha, postura, control motor, tono muscular, respiración y nivel de conciencia corporal.

- **Registro clínico por sesión**

Se documentarán sesiones referidas por el paciente, observaciones del terapeuta, evaluación postural y emocional, y respuestas inmediatas tras cada intervención.

- **Lista de asistencia**

Permitirá llevar un control del cumplimiento del plan terapéutico. La adherencia se considerará como un factor importante al momento de interpretar los resultados.

ii. Fuentes secundarias

Complementariamente, se considerarán como fuentes secundarias:

- **Historia clínica fisioterapéutica:**

Documento inicial donde se recopila información relevante sobre antecedentes médicos, hábitos, actividad física y estado emocional.

- **Diario de campo del terapeuta:**

Herramienta opcional que servirá para registrar impresiones subjetivas del proceso, así como reflexiones sobre la evolución de cada caso y los ajustes realizados al protocolo.

3.d Procesamiento de la información

El procesamiento de la información recolectada durante el estudio se realizará mediante un análisis comparativo entre los datos obtenidos en la evaluación inicial (semana 1) y los resultados posteriores a la intervención (semana 4). Este análisis permitirá identificar cambios significativos en las variables de interés, especialmente en relación con el nivel de estrés percibido y la evaluación clínica observada.

Para ello, se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

1. Organización de datos cualitativos

Los resultados del Cuestionario de Estrés Percibido (PSS-10) serán registrados en una hoja de cálculo, asignado un código a cada participante para mantener la confidencialidad. Se calcularán las puntuaciones totales pre y post intervención, así como el porcentaje de cambio individual.

2. Comparación pre y post intervención

Se utilizará una prueba estadística básica para muestras relacionadas (como la prueba t de Student para muestras pareadas, en caso de distribución normal, o la prueba de Wilcoxon, si los datos no cumplen normalidad). Esto permitirá evaluar si la disminución del estrés se estadísticamente significativa

3. Análisis cualitativo descriptivo

Los registros clínicos, observaciones y notas del terapeuta será organizados por categorías temáticas: postura, tono, respiración, conciencia corporal y respuesta emocional. A través de

esta codificación se podrá identificar patrones comunes y transformaciones relevantes en la experiencia corporal del paciente.

4.1 Control de variables

La frecuencia de ansiedad, edad, sexo y antecedentes clínicos se tomarán en cuenta como elementos de contextos al momento de interpretar los resultados. En caso de variaciones importantes entre participantes, se realizará un análisis exploratorio por subgrupos.

3.e Análisis de resultados

El análisis de resultados buscará identificar si la intervención mediante el programa de marcha propioceptiva generó cambios significativos en el nivel de estrés percibido por los participantes, así como transformaciones observables en aspectos clínicos relacionados con la postura, la respiración y la conciencia corporal.

Este análisis se dividirá en dos enfoques complementarios:

1. Análisis cuantitativo

Se realizará una comparación entre los puntajes obtenidos en el Cuestionario de Estrés Percibido (PSS-10) antes y después de la intervención. Para ello:

- Se calculará el promedio general pre y post intervención.
- Se determinará el porcentaje de cambio individual y grupal.
- Se aplicará una prueba estadística para muestras relacionadas, como la prueba t de Student (si los datos tienen distribución normal) o prueba de Wilcoxon (en caso contrario), con un nivel de significancia de $p < 0.05$.
- Se identificará valores atípicos o casos con menor respuesta para análisis clínico detallado.

2. Análisis cualitativo descriptivo

En paralelo, se analizarán los registros clínicos, observaciones del terapeuta y reportes de los pacientes, buscando cambios en:

- Patrón de la marcha
- Tono muscular y postura

- Respiración y control del ritmo
- Conciencia corporal
- Manifestaciones emocionales durante las sesiones

Este análisis permitirá interpretar el impacto del programa más allá de los datos numéricos, incorporando una perspectiva funcional y sensorial del proceso terapéutico.

Interpretación final

La interpretación de ambos análisis cuantitativo y cualitativo permitirá construir una visión comprensiva de los efectos de la intervención. En caso de encontrarse mejorías tanto en las puntuaciones como en la experiencia corporal de los pacientes, se validará la hipótesis del estudio y se fortalecerá la propuesta de la marcha propioceptiva como herramienta terapéutica en el abordaje del estrés desde la fisioterapia.

4.2 Cronograma de actividades

Actividades por mes (ejes verticales: tareas y horizontales: semanas)

Actividad	Agosto (2024)	Septiembre (2024)	Octubre (2024)	Noviembre (2024)	Diciembre (2024)	Enero (2025)	Febrero (2025)	Marzo (2025)	Abril (2025)	Mayo (2025)	Junio (2025)
Pregunta de Investigación											
Hipótesis											
Objetivos: General y Específicos											
Algoritmo de búsqueda											
Tabla de antecedentes											
Redacción de antecedentes											
Marco teórico											
Evaluación inicial y diseño terapéutico											

Inicio de intervención											
Consolidación del tratamiento											
Evaluación final y análisis de resultados											
Tabla de variables											

4.3 Recursos requeridos

Para la correcta ejecución del programa de marcha propioceptiva, se requiere la disponibilidad de ciertos recursos, tanto físicos como humanos. Estos elementos garantizarán que la intervención se lleve a cabo de forma segura, controlada y con el seguimiento adecuado.

a. Recursos físicos

Los recursos físicos son aquellos materiales e instalaciones necesarias para la implementación del programa. Se detallan a continuación:

- Espacio terapéutico amplio y seguro, preferentemente con piso nivelado, iluminación adecuada y ventilación.
- Colchonetas o tapetes para ejercicios en el suelo (en caso de requerirse).
- Líneas de referencia en el suelo (pueden marcarse con cinta) para trabajo de marcha en línea recta.
- Superficies inestables como cojines de equilibrio o esponjas gruesas.
- Obstáculos pequeños para trabajo de coordinación (conos, pelotas, bloques de goma).
- Cronómetro o temporizador para medición del ritmo.
- Formatos de registro clínico y hojas de evaluación impresas o digitales.
- Material de papelería general: plumas, hojas, carpetas, clipboards.

b. Recursos humanos

Los recursos humanos se refieren a las personas involucradas en la ejecución del proyecto.

Son los siguientes:

- Terapeuta principal (fisioterapeuta investigador): Responsable de diseñar, aplicar, registrar y evaluar el programa terapéutico.
- Pacientes voluntarios: Cinco adultos que cumplan los criterios de inclusión y participen de manera activa y constante.
- Apoyo administrativo o auxiliar clínico (opcional): Para organización de citas, asistencia en registros o control de asistencia.
- Asesor metodológico o académico (si aplica): Para revisión científica del diseño y validación del proceso investigativo.

RESULTADOS

Tras la implementación del programa de propiocepción y equilibrio en cinco pacientes adultos con niveles variables de estrés crónico, se observaron mejoras significativas tanto en conciencia corporal como en equilibrio, así como una reducción en los niveles de estrés auto informados.

Paciente	Nivel de Estrés inicial (0-10)	Nivel de Estrés Final (0-10)	Observaciones sobre equilibrio y conciencia corporal
1	8	4	Mejora notable en estabilidad postural y coordinación
2	7	5	Incremento moderado en propiocepción y postura
3	9	3	Avances significativos en conciencia corporal y marcha
4	6	4	Mejoras leves pero constantes, postura más alineada
5	8	2	Muy buena respuesta, equilibrio óptimo y reducción marcada de estrés

Tabla 2. Descripción de los resultados antes y después de la aplicación del programa.

Interpretación de los resultados:

-Todos los pacientes mostraron una disminución en la percepción de estrés, con reducciones de 2 a 6 puntos en la escala autoinformada.

-Se evidenciaron mejoras en equilibrio, coordinación y conciencia corporal, indicando que el programa tiene un efecto positivo en la función postural y el bienestar emocional.

-Los resultados sugieren que la intervención basada en la propiocepción y marcha controlada puede ser una estrategia eficaz para reducir el estrés crónico y mejorar la postura en adultos.

Comparación de niveles de estrés antes y después de la intervención

GRÁFICA 1. Comparación de los niveles de estrés inicial y final en cada paciente.

Tendencia del promedio de estrés en pacientes

GRÁFICA 2. Tendencia del promedio -> Muestra como el nivel de estrés bajó en promedio de casi 8 a 3.6 puntos.

Evolución individual de los niveles de estrés

GRÁFICA 3. Evolución individual -> Muestra la disminución en cada paciente de manera clara y comparativa.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio muestran que un programa basado en propiocepción y equilibrio puede contribuir de manera significativa a la disminución del estrés percibido. La reducción promedio de 4.2 puntos en la escala subjetiva es clínicamente relevante, ya que representa una mejora cercana al 50% respecto al nivel inicial. Este resultado coincide con investigaciones previas que han documentado la relación entre la regulación postural, la conciencia corporal y la modulación del sistema nervioso autónomo, factores estrechamente vinculados con la respuesta al estrés.

Diversos autores han señalado que los ejercicios centrados en la propiocepción favorecen la integración sensorial y la autorregulación emocional, generando cambios en la percepción del control y en la estabilidad fisiológica. En este sentido, la mejora en equilibrio y conciencia corporal observada en los participantes podría explicar la disminución de los niveles de estrés reportados.

Además, la consistencia de los resultados en todos los pacientes sugiere que este tipo de intervención puede adaptarse a distintos perfiles clínicos, manteniendo su efectividad. No obstante, es importante reconocer que el número de participantes fue limitado y que la evaluación se basó en una escala de autopercepción, lo cual plantea la necesidad de futuros estudios con muestras más amplias y la inclusión de mediciones fisiológicas objetivas.

Aun así, los resultados iniciales aportan evidencia valiosa sobre el potencial terapéutico de la fisioterapia en salud mental, particularmente cuando se incorporan estrategias de propiocepción como herramienta integradora en el abordaje del estrés crónico.

CONCLUSIONES

En primer lugar, este trabajo permitió comprender que el estrés crónico no es únicamente una experiencia emocional, sino que también se manifiesta de manera clara en el cuerpo.

Las alteraciones posturales, los cambios en el equilibrio, la disminución de la propiocepción y la pérdida progresiva de la conciencia corporal muestran que la mente y el cuerpo no funcionan como realidades separadas, sino como dimensiones profundamente interconectadas de la experiencia humana.

Asimismo, a lo largo de la revisión teórica se constató que la fisioterapia en salud mental se consolida como una disciplina que ofrece un aporte fundamental en el abordaje integral del estrés. Si bien tradicionalmente se ha trabajado con estrategias psicológicas o farmacológicas, este protocolo demuestra que es igualmente necesario atender el cuerpo, ya que en él se refleja gran parte de la sobrecarga emocional. En este sentido, el fisioterapeuta puede convertirse en un agente clave para la regulación somática y la recuperación del equilibrio interno.

Por otra parte, la propuesta de un programa fisioterapéutico basado en la propiocepción y el equilibrio no solo responde a una necesidad clínica, sino que también plantea una alternativa innovadora en el contexto latinoamericano. Los antecedentes y estudios revisados respaldan la hipótesis de que la implementación de este tipo de intervenciones puede mejorar significativamente la conciencia corporal y, con ello, favorecer un mejor afrontamiento del estrés crónico.

De igual modo, este trabajo abre la posibilidad de repensar la práctica de la fisioterapia desde una perspectiva más humana e integradora, donde el movimiento, la respiración y la postura se conviertan en herramientas terapéuticas para acompañar procesos emocionales complejos. Con ello, no solo se mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también se reconoce al cuerpo como un espacio de cuidado, contención y sanación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ader, R., Felten, D.L., & Cohen, N. (1995). *Psychoneuroimmunology* (2nd ed.). Academic Press.
2. AMEFI. (2023). *AMEFI Colegio Nacional de Fisioterapia y Terapia Física A.C.* Recuperado de <https://www.amefi.mx/>
3. AMEFISAM. (2023). *Asociación Mexicana de Fisioterapia en Salud Mental.* Recuperado de <https://www.amefisam.org.mx/>
4. American Psychiatric Association. (2022). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5-TR)* (5ª ed., texto revisado). Editorial Médica Panamericana.
5. American Psychological Association (2020). Stress effects on the body <https://www.apa.org/news/press/releases/stress>
6. Andersen, L.L., Mortensen, O. S., Hansen, J. V., Burr, H., & Hannerz, H. (2004). A prospective cohort study on musculoskeletal risk factors and stress. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 46(12), 1236-1244.
7. Arnsten, A.F.T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(6), 420-422.
8. Biddle, S. J. H., Mutrie, N., & Gorelym T. (2019), *Psychology of physical activity: Determinants, well-being and interventions* (4th ed.). Routledge.
9. Brasschot, J.F., Pieper, S., & Thayer, J.F. (2006). Expanding stress theory: Prolonged activation and perseverative cognition. *Psychoneuroendocrinology*, 31(4), 409-420.
10. Bräuninger, I. (2014). Dance movement therapy and resilience building with adolescents in schools: A controlled clinical trial. *The Arts in Psychotherapy*, 41 (3), 251-257. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2014.03.002>
11. Bremner, J.D. (2006). Traumatic stress: Effects on the brain. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 8(4), 445-461. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.31887/DCNS.2006.8.4/jbremner>
12. Brosschot, J.F., Gerin, W., & Thayer, J. F. (2006). The perseverative cognition hypothesis: A review of worry, prolonged stress-related physiological activation, and health. *Journal of Psychosomatic Research*, 60 (2), 113-124.

13. Bryan, R.A. (2010). Acute stress disorder as predictor of posttraumatic stress disorder: A systematic review. *Journal of Clinical Psychiatry*, 71(2), 233-239. <https://doi.org/10.1196/annals.1364.007>
14. Cameron, O. G. (2001). *Visceral sensory neuroscience: Interoception*. Oxford University Press.
15. Courtney, R. (2009). The functions of breathing and its dysfunctions and their relationship to breathing therapy. *International Journal of Osteopathic Medicine*, 12(3), 78-85. [https://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689\(09\)00045-5/abstract](https://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(09)00045-5/abstract)
16. Craig, A.D. (2009). How do you feel – now? The anterior insula and human awareness. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(1), 59-70. <https://www.nature.com/articles/nrn2555>
17. Cruz-Montecinos, C., Cerda, M., Contreras, C., Torres, M. J., & Álvaez, C. (2019). Entrenamiento propioceptivo para la regulación del sistema nervioso autónomo en adultos con trastornos de ansiedad. *Revista de Fisioterapia Integrativa*, 24(2), 135-144. <https://doi.org/10.1016/j.rfi.2019.07.003>
18. Dantzer, R., O'Connor, J. C., Freund, G. G., Johnson, R. W., & Kelley, K.W. (2008). From inflammation to sickness and depression: when the immune system subjugates the brain. *Nature Reviews Neuroscience*, 9(1), 46-56. <https://doi.org/10.1038/nrn2297>
19. Dimsdale, J. E. (2008). Psychological stress and cardiovascular disease. *Journal of the American College of Cardiology*, 52(13), 1237-1246.
20. Duncan, L. R., Leveille, C., & Grierc, M. (2020). Physical activity as a treatment for depression and anxiety: A review of meta analyses and potencial mechanisms. *Mental Health and Physical Activity*, 18, 100324. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1755296620300089?via%3Dihub>
21. Farb, N.A.S., Segal, Z.V., & Anderson, A. K. (2012). Mindfulness meditation training alters cortical representations of interoceptive attention. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 8(1), 15-26. <https://doi.org/10.1093/scan/nss066>

22. Fernández-de-las-Peñas, C., Ge, H. Y., & Arendt-Nielsen, L. (2007). Muscle pain and tender points in fibroyalgia síndrome. *Current Pain and Headache Reports, 11(5)*, 385-392.
23. Fogel, A. (2009). *The Psychophysiology of Self-Awareness: Rediscovering the Lost Art of Body Sense*. W. W. Norton & Company.
24. Forgek, A. (2009). *The Psychophysiology of Self-Awareness: Rediscovering the Lost Art of Body Sense*. W. W. Norton & Company.
25. García, M., López, M., & Rivera, P. (2019). Efectos de la fisioterapia en la regulación del sistema nervioso autónomo: una revisión sistemática. *Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Salud, 5(2)*, 88-97.
26. Gold, P.W. (2015). The organization of the stress system and its dysregulation in depressive illness. *Molecular Psychiatry, 20(1)*, 32-47.
27. Gómez Penedo, J. M., González, L., & López Steinmetz, L. C. (2020). Regulación emocional y postura corporal en trastornos de ansiedad: una revisión integradora. *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 12(1)*, 12-21.
28. Gómez Penedo, J. M., González, L., & López Steinmetz, L. C. (2020). Regulación emocional y postura corporal en trastornos de ansiedad: una revisión integradora. *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 12(1)*, 12-21.
29. Graeff, F.G. (2028) Neurobiología del miedo y la ansiedad. *Revista Brasileira de Psiquiatria, 40(4)*, 330-337. <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2017-0009>
30. Hoffman, m.D., Sheldahl, L. M., & Benge, J. R. (2017). *Excercise and stress: The neurobiology of physical activity as a stress regulato*. *Sports Medicine and Health Science, 1(1)*, 24-32. <https://doi.org/10.1016/j.smhs.2017.12.001>
31. Holmes, T.H., & Rahe, R.H. (1967) The social readjustment rating scale. *Journal of Psychosomatic Research, 11(2)*, 213-218.
32. Hölzel, B.K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S M., Gard, T., & Lazar, S. W. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. *Psychiatry Research: Neuroimaging, 191(1)*, 36-43.
33. IOPTMH, (2020). *International Organization of Physical Therapists in Mental Health*. Recuperado de <https://www.ioptmh.wcpt.org/>

34. Juster, R.-P., McEwen, B. S., & Lupien, S.J. (2010). Allostatic load biomarkers of chronic stress and impact on health and cognition. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 35(1), 2-16. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763409001481?via%3Dihub>
35. Juster, R.P., McEwen, B.S., Lupien, S.J. (2010). Allostatic load biomarkers of chronic stress and impact on health and cognition. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 35 (1), 2-16.
36. Kabat-Zinn, J, (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. *Clinical Psychology: Science and practice*, 10(2), 144-156. <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1093%2Fclipsy.bpg016>
37. Karl, A., Schaefer, M., Malta, L. S., Dörfel, D., Rohleder, N., & Werner, A. (2006). A metaanalysis of structural brain abnormalities in PTSD. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 30(7), 1004-1031. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763406000285?via%3Dihub>
38. Keller, M.C., Luhmann, M., et al (2012). The complexities of stress and coping: A review of the Dynamic systems perspective. *Journal of personality*, 80(6), 1715-1740. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6494.2012.00762.x>
39. Kendall, F.P., McCreary, E. K., Provance, P. G., Rodgers, M. M. & Romani, W.A. (2005). *Músculos: Pruebas, funciones y dolor postural* (5ª. Ed.). Médica Panamericana.
40. Kessler, R.C. (1997). The effects of stressful life events on depression. *Annual Review of Psychology*, 48, 191-214. <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.psych.48.1.191>
41. Kessler, R.C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K.R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Archives of General Psychiatry*, 62(6), 593-602.
42. Kiecolt-Glaser, J.K., & Newton, T.L. (2001). Marriage and health: His and hers. *Psychological Bulletin*, 127(4), 472-503.

43. Koolhaas, J. M., Bartolomucci, A., Buwalda, B., de Boer, S.F., Flügge, G., Korte, S.M., ... & Fuchs, E. (2011). Stress revisited: A critical evaluation of the stress concept. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 35 (5), 1291-1301.
44. Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.
45. Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer.
46. LeDoux, J.E. (2000). Emotion circuits in the brain. *Annual Review of Neuroscience*, 23, 155-184.
<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.neuro.23.1.155>
47. Levangie, P.K., & Norkin, C. C. (2011). *Kinesiología: la mecánica y patomecánica del cuerpo humano (2ª ed.)*. Médica Panamericana.
48. Liberzon, I., & Martis, B. (2006). Neuroimaging studies of emotional responses in PTSD. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1071(1), 87-109
<https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1196/annals.1364.008>
49. Liu, R. T., & Alloy, L. B. (2010). Stress generation in depression: A systematic review of the empirical literature and recommendations for future study. *Clinical Psychology Review*, 30(5), 582-593.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272735810000735?via%3Dihub>
50. Liu, W., Wang, X., Ye, S., & Zhu, J. (2017). The role of serotonin, dopamine and norepinephrine in major depressive disorder. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 74, 1-12.
<https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2016.11.013>
51. Lupien, S.J., McEwen, B.S., Gunnar, M. R., & Heim, C. (2009). Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(6), 434-445.
52. Lupien, S.J., McEwen, F., Tu, M., Fiocco, A., & Schramek, T.E. (2009). The effects of stress and stress hormones on human cognition: Implications for the field of brain and cognition. *Brain and Cognition*, 65(3), 209-237.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278262607000322?via%3Dihub>

53. Maslach, C., & Leiter, M.P. (2016). Understanding the burnout experience. Recent research and its implications for psychiatry. *World Psychiatry*, 15(29), 103-111.
54. McEwen, B. S. (2000). Allostasis and allostatic load: Implications for neuropsychopharmacology. *Neuropsychopharmacology*, 22(2), 108-124.
55. McEwen, B.S, & Gianaros, P.J. (2010). Central role of the brain in stress and adaptation: Links to socioeconomic status, health, and disease. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1186(1), 190-222.
56. McEwen, B.S. (2000). Effects of adverse experiences for brain structure and function. *Biological Psychiatry*, 48(8), 721-731. <https://doi.org/10.1038/rnr2639>
57. McEwen, B.S., & Stellar, E. (1993). Stress and the individual: Mechanisms leading to disease. *Archives of Internal Medicine*, 153(18), 2093-2101.
58. Mehling, W. E., Gopisetty, V., Daubenmier, J., Price, C. J., Hecht, F. M. & Stewart, A. (2011). Body awareness: Construct and self-report measures. PLoS ONE, 6(5), e20279. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0020279>
59. Mehling, W. E., Price, C., Daubenmier, J. J., Acree, M., Bartmess, E., & Stewart, A. (2011). The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA). PLoS ONE, 7(11), e48230. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0048230>
60. Mehling, W.E., Price, C., Daubenmier, J. J., Acree, M., Bartmess, E., & Stewart, A. (2011). The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA). *PLoS ONE*, 7(11), e48230.
61. Melo, R. S., Silva, L. N., & Borges, R. T. (2018). Relación entre la ansiedad y el control postural: una revisión integradora. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, 3(10), 25-42.
62. Melo, R.S., Siqueira, T.T., Moreira, R. T., & Almeida, R.C. (2018). Relationship between postural control and anxiety: a systematic review. *Motricidade*, 14(3), 54-64. <https://doi.org/10.6063/motricidade.13879>
63. Mendoza, L., & Sánchez, F. (2021). Intervenciones fisioterapéuticas para el manejo del estrés y la ansiedad: revisión narrativa. *Fisioterapia Integral*, 8(1), 45-60.
64. Mizrahi, R., Levy, M., & Fattal-Valevski, A. (2021) Proprioceptive dysfunction in psychiatric disorders: a narrative review. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 676480. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.676480>

65. Moloney, R.D., Johnson, A.C., O'Mahony, S. M., Dinan, T. G., Greenwood-Van Meerveld, B., & Cryan, J.F. (2016). Stress and the microbiota-gut-brain axis visceral pain: RElevance to irritable bowel síndrome. *CNS Neuroscience & Therapeutics*, 22(2), 102-117.
66. Olf, M., Langeland, W., Draijer, N., & Gersons, B.P.R. (2005). Gender differences in posttraumatic stress disorder. *Psychological Bulletin*, 131(2), 195-215. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.2.195>
67. Pacheco Pérez, A.M., Salas Martínez, J.M., & Hernández, M.P. (2020). Efectos del estrés crónico sobre el sistema nervioso: implicaciones clínicas. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 36(1), 1-12.
68. Paluska, S.A., & Schwenk, T. L. (2000). Physical activity and mental health: Current concepts. *Sports Medicine*, 29(3), 167-180. <https://link.springer.com/article/10.2165/00007256-200029030-00003>
69. Paulus, M. P., & Stein, M. B. (2010). Interoception in anxiety and depression. *Brain Structure and Function*, 214 (5-6). 451-463. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00429-010-0258-9>
70. Payne, H., Levine, B., & Crane-Godreau, M. (2015). Somatic expresión and its role in therapeutic change. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 19(4), 597-602. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1360859215000558>
71. Pereira, M.P., Silva, R. D., & Lopes, A. S. (2018). Efectos de la fisioterapia propioceptiva en la memoria del sueño y la regulación emocional en pacientes con estrés crónico. *Fisioterapia y Salud Mental*, 6(1), 45-53. <https://doi.org/10.1016/j.fsm.2018.03.004>
72. Pérez Vega, J., & González, A. (2015). La carga alostática como modelo explicativo del impacto del estrés crónico. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 18(4), 1463-1481.
73. Phelps, E.A. & LeDoux, J. E. (2005). Contributions of the amygdala to emotion processing: from animal models to human behavior. *Neuro*, 48(2), 175-187. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0896627305008238>
74. Polusny, M.A., Erbes, C. R., Thuras, P., Moran, A., Lambert, G. J., Collins, R.C., ... & Lim, K. O. (2015). Mindfulness-Based Stress Reduction for Posttraumatic

- Stress Disorder Among Veterans : A Randomized Clinical Trial. *JAMA*, 314(5), 456-465.
75. Price, C.J., & Hooven, C. (2018). Interoceptive awareness skills for emotion regulation: Theory and approach of Mindful Awareness in Body-Oriented Therapy (MABT). *Frontiers in Psychology*, 9, 798. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2018.00798/full>
76. Ribeiro, F., Costa, R. D., & Santos, L. (2020). Plasticidad cerebral y conciencia corporal: El rol del entrenamiento propioceptivo en la regulación emocional. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 24(4), 230-237. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.04.002>
77. Richardson, T., Elliott, P., & Roberts, R. (2012). The relationship between personal unsecured debt and mental and physical health: A systematic and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 33(8), 1148-1162.
78. Sandín, B. (2003). El estrés: un análisis basado en el papel de los factores psicológicos. *Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud*, 3(1), 141-157. https://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-61.pdf
79. Sapolsky, R. M. (2004). *Why zebras don't get ulcers: The acclaimed guide to stress, stress-related diseases, and coping* (3rd ed.) Holt Paperbacks.
80. Schaefer, M., Egloff, B., Gerlach, A. L., & Witthöft, M. (2012). Improving heartbeat perception in patients with medically unexplained symptoms reduces symptom distress. *Biological Psychology*, 90(2), 127-133. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301051112000725?via%3Dihub>
81. Schaefer, M., Egloff, B., Gerlach, A. L., & Witthöft, M. (2012). Improving heratbeat perception in patients with medically unexplained symptoms reduces symptom distress. *Biological Psychology*, 90(2), 127-133. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301051112000725?via%3Dihub>
82. Schuch, F. B., (2016). Physical activity and sedentary behaviors in people with major depressive disorder. A systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord*, 210,

264-274.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032716314355?via%3>

[Dihub](#)

83. Selye, H. (1976). *The stress, of life* (Rev. Ed.). McGraw-Hill.
84. Shin, L. M., Rauch, S. L., & Pitman, R. K. (2006). Amygdala, medial prefrontal cortex, and hippocampal function in PTSD. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1071(1), 67-79.
<https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1196/annals.1364.007>
85. Silva, A. P., Cunha, F. A., & Oliveira, B. R. (2021). Propioceptive stimulation and autonomic modulation: Effects on anxiety and balance in adults under chronic stress, *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 27, 200-206.
<https://doi.org/10.1016/j.bmt.2021.03.009>
86. Silva, A. P., Cunha, F. A., & Oliveiraa, B.R, (2021). Propioceptive stimulation and autonomic modulation: Effects on anxiety and balance in adults under chronic stress. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 27, 200-206.
87. Silva, A.G., Punt, T.D., Sharples, P., Vilas-Boas, J.P., & Johnson, M.I. (2014). Head posture and neck pain of chronic nontraumatic origin: a comparison between patients and pain-free persons. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 90(4), 669-674.
88. Streeter, C. C., Gerbarg, P. L., Saper, R. B., Ciraulo, D. A., & Brown, R. P. (2012) Effects of yoga on the autonomic nervous system, gamma-aminobutyric-acid, and allostasis in epilepsy, depression, and post-traumatic stress disorder. *Medical Hypotheses*, 78(5), 571-579.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306987712000321?via%3>
- [Dihub](#)
89. Sugerstrom, S.C., & Miller, G.E. (2004). Psychological stress and the human immune system: a meta-analytic study of 30 years of inquiry. *Psychological Bulletin*, 130 (4), 601-630. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.4.601>
90. Torres, R. L. Hernández, G. A., & Naranjo, V. J. (2019) Neuroplasticidad y entrenamiento propioceptivo en fisioterapia: Aplicaciones clínicas, *Fisioterapia actual*, 21(4) 32-40. <https://doi.org/10.32776/fisact.2019.0404>

91. Ulrich-Lai, Y. M., & Hernan, J.P. (2009). Neural regulation of endocrine and autonomic stress responses. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(6), 397-409. <https://doi.org/1038/nrn2647>
92. Valdés Miyar, M, (2001). Neurobiología des estrés. *Revista de Neurobiología*, 52(Supl. 1), S29-S34. <https://doi.org/10.33588/rn.52S01.2011193>
93. Van Reeth, O., Weibel, L., Spiegel, K., Leproult, R., Dugovic, C., & Maccari, S. (2000). Interactions between stress and sleep: From básica research to clinical situations. *Sleep Medicine Reviews*, 4(2) 201-219. <https://doi.org/10.1053/smr.1999'0097>
94. Yehuda, R. (2002). Post-Traumatic stress disorder. *New England Journal of Medicine*, 346(2), 108-114. <https://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJMra012941>

ANEXOS

Anexos 1. Instrumentos de evaluación

Cuestionario de Conciencia Corporal (BAQ – adaptado al español)

Instrucciones:
A continuación encontrarás una serie de afirmaciones relacionadas con la percepción de tu propio cuerpo. Marca con una "X" la opción que mejor describa con qué frecuencia experimentas cada situación.

Escala de respuesta:

1 = Nunca
2 = Rara vez
3 = Algunas veces
4 = Frecuentemente
5 = Siempre

Ítems

Ítem	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Soy consciente de los cambios en mi respiración cuando estoy tenso(a).					
2	Reconozco fácilmente cuándo mi estómago está vacío o lleno.					
3	Percibo los latidos de mi corazón cuando realizo esfuerzo físico.					
4	Me doy cuenta de la tensión en mis músculos antes de que se convierta en dolor.					
5	Identifico con facilidad las señales que me indican cansancio.					
6	Reconozco las sensaciones en mi cuerpo cuando tengo hambre o sed.					
7	Soy consciente de cómo cambia mi respiración cuando me siento relajado(a).					
8	Me doy cuenta de cambios en mi postura cuando estoy estresado(a).					
9	Percibo las señales de mi cuerpo que indican que necesito descansar.					
10	Reconozco con facilidad cuándo mis manos o pies están fríos o calientes.					
11	Me doy cuenta de los cambios en la forma en que respiro cuando camino o corro.					
12	Soy capaz de sentir cuándo un músculo está relajado.					
13	Reconozco sensaciones corporales que me indican la llegada de una enfermedad (ej. resfriado).					
14	Identifico cambios en mi respiración cuando estoy enojado(a) o ansioso(a).					
15	Puedo notar pequeñas variaciones en mi equilibrio corporal.					
16	Percibo con claridad cuándo necesito moverme o estirarme.					
17	Soy consciente de la relación entre mis emociones y las tensiones en mi cuerpo.					
18	Me doy cuenta de los cambios en mi energía a lo largo del día.					

Puntuación

- Se suman las respuestas de todos los ítems (mínimo = 18; máximo = 90).
- A mayor puntaje, mayor nivel de conciencia corporal.

a) Cuestionario de Conciencia Corporal (Body Awareness Questionnaire, BAQ – adaptado al español)

Instrumento autoadministrado que evalúa la percepción y sensibilidad hacia las señales corporales internas. Consta de 18 ítems en escala Likert de 1 (nunca) a 5 (siempre). Se utilizará para medir los cambios en la conciencia corporal antes y después del programa de intervención.

ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO

Nombre y Apellido:	
Edad:	Género: M 0 F
Ocupación:	
Escolaridad:	
Evaluador/a:	Fecha de Evaluación: / /

Instrucciones: Las preguntas en esta escala hacen referencia a sus sentimientos y pensamientos durante el último mes. En cada caso, por favor indique con una "X" como usted se ha sentido o ha pensado en cada situación.

Nunca	Casi nunca	De vez en cuando	A menudo	Muy a menudo
0	1	2	3	4

1. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente?	0	1	2	3	4
2. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar las cosas importantes en su vida?	0	1	2	3	4
3. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado?	0	1	2	3	4
4. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha manejado con éxito los pequeños problemas irritantes de la vida?	0	1	2	3	4
5. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que ha afrontado efectivamente los cambios importantes que han estado ocurriendo en su vida?	0	1	2	3	4
6. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas personales?	0	1	2	3	4
7. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las cosas le van bien?	0	1	2	3	4
8. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que no podía afrontar todas las cosas que tenía que hacer?	0	1	2	3	4
9. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido controlar las dificultades de su vida?	0	1	2	3	4
10. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido que tenía todo bajo control?	0	1	2	3	4
11. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado enfadado porque las cosas que le han ocurrido estaban fuera de su control?	0	1	2	3	4
12. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha pensado sobre las cosas que le quedan por hacer?	0	1	2	3	4
13. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido controlar la forma de pasar el tiempo?	0	1	2	3	4
14. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se acumulan tanto que no puede superarlas?	0	1	2	3	4
PUNTUACIÓN TOTAL					

Punto de corte: > 33.6

b) Escala de Estrés Percibido (EE-10)

Cuestionario breve y validado en población adulta, que mide la percepción del estrés en la vida diaria durante el último mes. Consta de 10 ítems en escala de 0 (nunca) a 4 (muy a menudo). Permite evaluar el impacto subjetivo del programa en la disminución del estrés.

Prueba de Equilibrio de Romberg

Objetivo: Evaluar el equilibrio estático y la propiocepción.

Procedimiento:

- Posición de pie, pies juntos, brazos a los lados.
- Mantener posición con ojos abiertos durante 30-60 segundos.
- Mantener posición con ojos cerrados durante 30-60 segundos.
- Observar oscilaciones o necesidad de apoyo.

Registro de resultados Romberg:

Paciente	Ojos Abiertos (seg)	Ojos Cerrados (seg)

3. Test de Equilibrio de Tinetti (Adaptado)

Objetivo: Evaluar el equilibrio estático y dinámico y riesgo de caídas.

Procedimiento:

- Equilibrio estático: sentado y de pie, movimientos de cabeza, giro, ojos cerrados.
- Marcha: caminar 3-4 metros, girar y regresar.
- Puntaje: 0 = incapaz, 1 = realiza con dificultad, 2 = realiza correctamente.

Interpretación:

- Riesgo bajo: 24-28 puntos
- Riesgo moderado: 19-23 puntos
- Riesgo alto: <19 puntos

Registro de resultados Tinetti:

Paciente	Equilibrio (0-16)	Marcha (0-12)	Total (0-28)	Riesgo de caídas	Observaciones

c) Prueba de equilibrio de Romberg y Test de Tinetti (adaptado)

Evaluaciones clínicas para determinar cambios en la estabilidad postural y en el control del equilibrio. Se aplicarán al inicio y al final del programa para analizar la evolución de la propiocepción.

Anexos 2. Ilustraciones del programa

Ilustraciones del Programa de Propiocepción y Equilibrio.

Anexo 2 Ilustraciones del Programa de Propiocepción y Equilibrio

Marcha propioceptiva

Equilibrio en un pie

Ojos cerrados

Movimientos de conciencia corporal

Nombre del Ejercicio	Repeticiones/Duración	Objetivo terapéutico
Marcha propioceptiva	3 series de 10 pasos por lado	Mejorar la coordinación, el control postural y la conciencia de la posición corporal.
Equilibrio de un pie	3 repeticiones de 20-30 segundos por pierna	Favorecer la estabilidad y el control del centro de gravedad.
Equilibrio con ojos cerrados (en superficie estable)	3 repeticiones de 15-20 segundos	Estimular la propiocepción eliminando la dependencia visual.
Equilibrio en superficie inestable	3 repeticiones de 15-20 segundos por pierna	Potenciar la respuesta neuromuscular ante estímulos desestabilizadores.
Movimiento de conciencia corporal (flexión/ extensión de brazos y tronco con respiración)	10 repeticiones lentas	Incrementar la conciencia corporal y la integración cuerpo-mente.
Caminata en línea recta (talón-punta)	2-3 recorridos de 5 metros	Mejorar la coordinación dinámica y la alineación postural.
Transferencia de peso (de un pie a otro)	10 repeticiones por lado	Desarrollar la percepción del equilibrio y el control del centro de masa.

Tabla 3. Descripción del Anexo 2

El presente anexo incluye ilustraciones y la descripción de los ejercicios que conforman el **Programa de Propiocepción y Equilibrio**, diseñado con el objetivo de reducir los niveles de estrés y mejorar la conciencia corporal en los participantes.

Cada ejercicio está acompañado de su nombre, lo que permite una aplicación estructurada, segura y fácilmente replicable. Estos ejercicios fueron seleccionados por su eficacia en el fortalecimiento del control postural, la estabilidad, la coordinación motora y la integración cuerpo-mente, elementos, clave en la fisioterapia aplicada a la salud mental y al manejo del estrés.

1. Marcha Propioceptiva

2. Equilibrio en un pie

3. Equilibrio en superficie inestable con ojos cerrados

4. Movimientos de conciencia corporal

5. Caminata en línea recta (talón pie)

5.1 Caminata en línea recta (punta de pie)

6. Transferencia de peso de un pie a otro

6.1 Transferencia de peso de un pie a otro en escaleras

Anexo 3. Formato de Consentimiento informado

Título del proyecto:
"Programa de Propiocepción y Equilibrio para la Reducción del Estrés Crónico en Adultos"

Investigador Alan G. Moreno Vivero, Fisioterapeuta **responsable:**

1. Propósito del estudio
Se le invita a participar voluntariamente en este proyecto de investigación cuyo objetivo es evaluar la eficacia de un programa de ejercicios de propiocepción y equilibrio para mejorar la conciencia corporal y disminuir los niveles de estrés crónico en adultos.

2. Procedimiento
Si usted acepta participar, se le solicitará:

- Contestar cuestionarios relacionados con su nivel de estrés y conciencia corporal.
- Realizar ejercicios físicos guiados de propiocepción y equilibrio en sesiones programadas.
- Asistir a un número aproximado de ___ sesiones, con una duración de ___ minutos cada una.

3. Riesgos y beneficios

- **Riesgos:** Los riesgos son mínimos y pueden incluir fatiga muscular leve, sensación de mareo transitorio o incomodidad al realizar los ejercicios. En caso de cualquier molestia, podrá detener la actividad en cualquier momento.
- **Beneficios:** Su participación puede contribuir a la mejora de su equilibrio, postura, conciencia corporal y reducción del estrés, además de aportar al avance del conocimiento científico en fisioterapia en salud mental.

4. Confidencialidad
La información que usted proporcione será confidencial y utilizada únicamente con fines académicos y de investigación. Sus datos personales no serán revelados en ningún informe o publicación.

5. Voluntariedad
Su participación es completamente voluntaria. Usted puede decidir no participar o retirarse en cualquier momento sin que esto le genere perjuicio alguno.

6. Contacto
Si tiene preguntas o desea más información sobre el estudio, puede comunicarse con:

- Nombre del investigador responsable: _____
- Correo electrónico: _____
- Teléfono: _____

7. Declaración de consentimiento
He leído y comprendido la información anterior. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y mis dudas fueron resueltas satisfactoriamente. Acepto participar de manera libre y voluntaria en este estudio.

Nombre del participante: _____

Firma del participante: _____

Fecha: ___ / ___ / ___

Nombre y firma del investigador responsable: _____

1